

**UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO**

**ESTUDOS SOBRE UM MÉTODO DE ELEMENTOS DE FRONTEIRA
PARA O CÁLCULO DO ESCOAMENTO POTENCIAL ESTACIONÁRIO
EM HÉLICES PROPULSORES MARÍTIMOS**

Rogério Duarte

(Licenciado)

Dissertação para obtenção do Grau de
Mestre em Engenharia Mecânica

DOCUMENTO PROVISÓRIO

3 de Setembro de 1997

Resumo

Este trabalho incide sobre um método de elementos de fronteira para o cálculo do escoamento potencial estacionário em torno do hélice propulsor marítimo. Investiga-se a precisão, robustez e eficiência dos procedimentos fundamentais de cálculo dos coeficientes de influência e de resolução de sistemas de equações que constituem o núcleo central da implementação numérica do método. Estuda-se um procedimento híbrido-ótimo para o cálculo dos coeficientes de influência e investiga-se as vantagens da utilização de um método iterativo de resolução de sistemas de equações (método Bi-CGStab) face a um método directo. Investiga-se o efeito da utilização de elementos hiperboloidais em vez de planos na discretização da superfície no caso de um hiperbolóide de revolução de uma folha e no caso de um hélice. Desenvolve-se um modelo semi-empírico de alinhamento parcial da esteira do hélice. Investiga-se o modelo de esteira em combinação com um modelo numérico de linha sustentadora. Apresentam-se resultados para o caso de um hélice óptimo moderadamente carregado (Lerbs, 1952). Aplica-se o modelo de esteira ao cálculo com o método dos elementos de fronteira do hélice DTRC 4119. Os resultados são comparados com resultados experimentais disponíveis.

Palavras-chave:

Hidrodinâmica, Mecânica dos Fluidos Computacional, Método de Elementos de Fronteira, Modelos de vórtices, Propulsão naval, Hélices propulsores.

Abstract

A boundary element method for the potential flow around propellers is studied. The influence coefficients calculation procedure and the solution of the linear set of algebraic equations is investigated. These procedures constitute the core of the boundary element method and should be efficient, robust and accurate. An optimum hybrid procedure for the calculation of the influence coefficients is presented and results from an iterative solver (Bi-CGStab) are compared to those by Gaussian elimination. Results using hyperboloidal elements *versus* flat elements are compared for the case study of a hyperboloid of revolution of one sheet, and for a propeller. A semi-empirical partial wake alignment model, based on a numerical lifting line model is implemented. Results using the aligned wake and the linear helicoidal wake are presented for the case study of an optimum moderately loaded propeller (Lerbs, 1952). Results for the DTRC 4119 propeller using the boundary element method and the aligned wake are compared with experimental ones.

Key-words:

Hydrodynamics, Computational Fluid Dynamics, Boundary Element Method, Vortex models, Ship propulsion, Marine propellers.

Agradecimentos

Agradeço ao Professor Falcão de Campos o incentivo e o apoio constante durante a elaboração desta tese e no período que a antecedeu, desde 1994. Agradeço ao Professor Leonel Fernandes o apoio prestado nos temas que são abordados no 3º capítulo desta tese e o “*software*” de resolução de sistemas de equações disponibilizado. Agradeço ao Professor Dores Pinto e ao Professor Teixeira Borges o incentivo demonstrado desde o início. Agradeço ao Prof. Luís Eça os comentários e as sugestões.

Um obrigado especial devo-o à Delfina, ao Carlos, ao Rui e à Teresa.

Esta tese foi realizada com o apoio financeiro do Sub-Programa Ciência e Tecnologia do 2º Quadro Comunitário de Apoio.

Índice

LISTA DE SÍMBOLOS	3
1. INTRODUÇÃO.....	7
2. O MÉTODO DE ELEMENTOS DE FRONTEIRA APLICADO AO ESTUDO DO HÉLICE.....	11
2.1 Formulação do problema potencial.....	13
2.1.1 Sistema de coordenadas e geometria do hélice.....	13
2.1.2 Problema potencial	15
2.2 Modelo numérico	19
2.2.1 Discretização da geometria.....	19
2.2.2 Sistema de equações algébricas	21
2.2.3 Condição de Kutta	22
2.2.4 Velocidade, pressão e forças sobre o hélice	23
3. ESTUDO DE PROCEDIMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO UTILIZADOS NO MÉTODO DE ELEMENTOS DE FRONTEIRA	25
3.1 Cálculo dos coeficientes de influência.....	25
3.1.1 Caso de estudo	29
3.1.2 Definição do procedimento híbrido-óptimo	32
3.2 Método de resolução de sistemas de equações	36
3.2.1 Caso de estudo	36
3.2.2 Precisão dos métodos iterativo e directo	38
3.2.3 Resultados de tempos de cálculo	39
3.3 Aplicação ao caso de um hélice	40
4. ESTUDO DA DISCRETIZAÇÃO DA GEOMETRIA.....	43
4.1 Hiperbolóide de revolução.....	44
4.2 Aplicação ao caso de um hélice	47
5. ESTUDO DA ESTEIRA DO HÉLICE	51
5.1 Modelo numérico da linha sustentadora	54
5.2 Modelo numérico de alinhamento dos vórtices livres	57
5.3 Estudo de um hélice óptimo.....	60
5.3.1 Esteira sem contracção, com passo constante dado por Lerbs (1952).....	61
5.3.2 Esteira sem contracção, com passo constante e alinhamento na linha sustentadora	63
5.3.3 Esteira sem contracção, com passo constante e alinhamento na estação afastada....	64
5.3.4 Esteira sem contracção, com alinhamento na linha sustentadora e na estação afastada e variação axial de passo.....	66
5.3.5 Esteira com contracção, com alinhamento na linha sustentadora e na estação afastada e variação axial de passo	67
5.3.6 Contracção à posteriori.....	69
5.4 Estudo do hélice DTRC 4119	73
5.4.1 Esquema de redistribuição da circulação.....	74

5.4.2 Resultados para o hélice DTRC 4119 com o método de elementos de fronteira e esteira alinhada	79
5.4.2.1 Estudo de convergência com diferentes malhas e estudo do efeito do comprimento da esteira	79
5.4.2.2 Resultados para diferentes coeficientes de avanço.....	82
5.4.3 Estudo do efeito dos parâmetros empíricos definidos no modelo de alinhamento da esteira.....	86
5.4.3.1 Efeito da contracção	86
5.4.3.2 Efeito do comprimento da região de transição	89
6. CONCLUSÕES.....	93
REFERÊNCIAS	97
APÊNDICES	
A: Dedução da equação integral para o problema potencial.....	101
B: Solução analítica do escoamento em torno de um hiperbolóide de revolução de uma folha	107
C: Geometria do hélice DTRC 4119.....	113

Lista de Símbolos

$a(r)$	- Passo por unidade de radiano.
$c(r)$	- Corda da secção.
$C_p = \frac{p - p_\infty}{(1/2)\rho U_\infty^2}$	- Coeficiente de pressão.
$C_P = \frac{\Omega Q}{(1/2)\rho U^3 \pi R^2}$	- Coeficiente de potência.
$C_T = \frac{T}{(1/2)\rho U^2 \pi R^2}$	- Coeficiente de impulso.
D	- Diâmetro do hélice.
D_{ij}	- Coeficientes de influência para os dipolos na pá.
$f(r,s)$	- Linha média das secções da pá.
$J = \frac{U}{nD}$	- Coeficiente de avanço do hélice.
K	- Número de pás.
$K_Q = \frac{Q}{\rho n^2 D^5}$	- Coeficiente de binário.
$K_T = \frac{T}{\rho n^2 D^4}$	- Coeficiente de impulso.
l	- Linha de vórtice livre.
M	- Número de elementos que discretizam a linha sustentadora.
n	- Número de rotações por segundo.
\vec{n}	- Normal unitária.
N_C	- Número de elementos segundo a corda de cada lado da pá.
N_L	- Número de elementos que discretizam os vórtices livres na região de transição da esteira.
N_R	- Número de faixas na direcção radial.
N_W	- Número de elementos na direcção do escoamento em cada faixa da esteira.
$P(x, y, z)$	- Ponto no domínio.
P	- Passo.
$p = P/D$	- pressão, Razão de passo.

$P_{0,7}$	- Passo geométrico no raio 0,7.
P_{ij}	- Matriz Jacobiana.
p_∞	- Pressão estática do escoamento não perturbado.
Q	- Binário do hélice.
$Q(x, y, z)$	- Ponto de integração.
$Q'(x, y, z)$	- Ponto de integração sobre a esteira das pás do hélice.
R	- Distância cartesiana, raio do hélice, esfera.
r, s, n	- Coordenadas helicoidais.
R_w	- Raio de referência da extremidade na estação afastada da esteira.
r_h	- Raio de referência do cubo.
r_{wh}	- Raio de referência do cubo na estação afastada da esteira.
$s = 1 - J/p$	- Razão de escorregamento.
\bar{S}	- Distância entre o ponto de integração no vórtice livre e um ponto no domínio.
\bar{S}_1	- Distância entre o ponto de integração na linha sustentadora e um ponto no domínio.
S_{ij}	- Coeficientes de influência para as fontes.
T	- Impulso do hélice.
$t(r,s)$	- Espessura das secções da pá.
U	- Velocidade de avanço do hélice, velocidade na direcção do escoamento.
\vec{U}_∞	- Velocidade não perturbada no referencial rotativo.
\vec{V}	- Velocidade do fluido.
\vec{v}	- Velocidade de perturbação do fluido.
\vec{V}_t	Velocidade total tangente à superfície do hélice.
W_{ij}	- Coeficientes de influência para os dipolos na esteira.
X	- Distância adimensional entre dois pontos.
x, y, z	- Coordenadas cartesianas.
x, r, θ	- Coordenadas cilíndricas.
X_f	- Coordenada axial de referência da região de transição da esteira.
$x_m(r), \theta_m(r)$	- Coordenadas da linha média das cordas da pá de referência.

Γ	- Circulação na linha sustentadora.
γ	- Intensidade do vórtice livre.
ε	- Função que define a localização do ponto no domínio.
θ_k	- Posição angular da linha de referência da pá.
$\lambda = \frac{U}{\Omega R} = \frac{J}{\pi}$	- Coeficiente de avanço.
μ	- Densidade de distribuição de dipolos.
(ξ, η)	- Sistema de coordenadas no plano do elemento.
ρ	- Massa específica.
σ	- Densidade de distribuição de fontes.
$\phi(x, y, z)$	- Potencial de perturbação.
$\bar{\phi}(x, y, z)$	- Potencial de perturbação no domínio interior do corpo.
$\Delta\phi(Q')$	- Intensidade da distribuição de dipolos na esteira.
Ω	- Velocidade angular de rotação do hélice.

Índices

B	- Relativo à pá do hélice.
D	- Relativo a dipolos.
e, i	- Relativo e extradorso e intradorso.
H	- Relativo ao cubo.
S	- Relativo a fontes
te, f	- Relativo ao bordo de fuga e à estação afastada.
W	- Relativo à esteira das pás do hélice.
$+, -$	- Relativo ao lado de sucção e de pressão, respectivamente.
07	- Relativo à secção $r / R = 0,7$.
∞	- Relativo ao escoamento não perturbado no referencial rotativo.

Expoentes

n	- Relativo ao nível de iteração.
\pm	- Relativo aos lados de sucção e pressão, respectivamente.

1. Introdução

Tradicionalmente os avanços no projecto de hélices propulsores marítimos devem-se a experiências sistemáticas realizadas em laboratórios especializados (canal hidrodinâmico e túnel de cavitação) onde se ensaiam diferentes geometrias e se verificam os seus efeitos através de medições experimentais.

Hoje em dia na optimização da forma do hélice utilizam-se igualmente métodos de cálculo analítico-numéricos que se tornam progressivamente mais importantes no estudo do hélice. Para a determinação por via teórica do escoamento em torno do hélice admite-se em geral que o fluido se comporta como fluido ideal sem viscosidade e ignora-se a presença da superfície livre. Admite-se também que o escoamento de aproximação produzido pela querena do navio é conhecido. Desta forma pode-se recorrer à teoria potencial. A grande maioria dos métodos potenciais existentes baseiam-se nas teorias clássicas da linha sustentadora e

superfície sustentadora. Uma descrição detalhada destas teorias encontra-se no livro de Breslin e Andersen (1994).

Um método numérico que tem sido utilizado recentemente no cálculo de hélices é o método de elementos de fronteira, conhecido originalmente em aplicações em aerodinâmica e hidrodinâmica como método de painel (“*panel method*”). Este método, desenvolvido no início da década de 60 por Hess e Smith (1964) possui hoje em dia diferentes implementações numéricas. Genericamente admite-se que a superfície do hélice se encontra discretizada por elementos de fronteira com uma dada forma onde se distribuem singularidades do tipo fonte e/ou dipolo. A solução do problema potencial é determinada em pontos de controlo sobre os elementos. Na aplicação deste método começou por estudar-se o regime estacionário. Recentemente apresentaram-se métodos para regime não-estacionário onde se inclui o estudo de fenómenos importantes como a cavitação, responsável por ruído, vibrações e desgaste prematuro do hélice. Numa conferência realizada em 1993 compararam-se os resultados obtidos por diferentes implementações deste método para dois hélices representativos, podendo concluir-se que, em geral, os resultados obtidos das forças do hélice concordam com os resultados experimentais, e que os cálculos da distribuição de pressão concordam com os resultados experimentais, com excepção das extremidades das pás e das regiões do bordo de fuga e ataque das pás (Koyama, 1993). Subsistem, porém, por esclarecer questões relacionadas com a modelação e a implementação do método, como, por exemplo, a modelação da esteira.

Desde 1994 tem vindo a ser desenvolvido no MARETEC - IST, o programa PROPAN, um método de elementos de fronteira dedicado ao estudo do hélice marítimo. Este código calcula o escoamento potencial incompressível em regime estacionário, sendo descrito por Falcão de Campos (1996).

Esta tese tem como objectivo dar continuidade ao desenvolvimento do programa PROPAN. Estudam-se desenvolvimentos de procedimentos numéricos que permitem melhorar a eficiência, robustez e precisão do método. Estuda-se também a importância da modelação da geometria das pás e da esteira do hélice nos resultados do método. Assim, após a apresentação da formulação do problema potencial e descrição da implementação numérica utilizada no programa de base PROPAN descrito no capítulo 2, o capítulo 3 contém um estudo sobre a eficiência, robustez e precisão das duas rotinas fundamentais utilizadas na

implementação do método, respectivamente, a rotina de cálculo dos coeficientes de influência e o método de resolução do sistema de equações. No capítulo 4 estuda-se a importância de considerar elementos hiperboloidais na discretização da geometria do hélice, em lugar dos elementos quadriláteros planos inicialmente considerados no programa PROPAN. No capítulo 5 estuda-se a modelação da esteira, tendo sido implementado um modelo semi-empírico da esteira com contracção e variação de passo. O capítulo 6 apresenta as conclusões sobre os estudos realizados e define orientações para temas de investigação futura. No final dos capítulos 3, 4 e 5 são apresentados resultados aplicados ao caso do hélice DTRC 4119 de que se conhecem os resultados experimentais (Jessup, 1989). Procura-se deste modo evidenciar a importância que cada desenvolvimento tem no cálculo de um hélice pelo método de elementos de fronteira.

2. O método de elementos de fronteira aplicado ao estudo do hélice

O método de elementos de fronteira, conhecido originalmente em aplicações em aerodinâmica por método de painel (“*panel method*”), foi desenvolvido por Hess e Smith (1964) no início da década de 60 e conheceu grande êxito pelas suas possibilidades de modelação, permitindo o estudo de escoamentos de fluidos em torno de corpos de geometria arbitrária. Este método representa a superfície do corpo que se pretenda estudar por elementos quadriláteros planos e admite uma distribuição constante de singularidades de tipo fonte sobre os elementos, permitindo na sua forma original calcular o escoamento potencial incompressível em torno de corpos tridimensionais sem sustentação. Em breve este método viu a sua aplicação estendida a superfícies sustentadoras por inclusão de vorticidade (Hess, 1972), o que conferiu maior interesse prático, resultante da aplicabilidade a muitos problemas em aerodinâmica e hidrodinâmica.

Devido, provavelmente, à maior complexidade da geometria, só em 1985 foi apresentado o primeiro método de painel adaptado ao estudo do escoamento potencial em torno do hélice marítimo (Hess e Valarezo, 1985). Apesar de ter sido esta a primeira aplicação de um método de elementos de fronteira a um hélice propulsor marítimo, os desenvolvimentos seguintes consideram uma formulação distinta daquela proposta por Hess (1972). Em 1974, Morino e Kuo (1974) utilizando a identidade de Green apresentaram uma formulação baseada no potencial de perturbação estabelecendo uma condição fronteira de Dirichlet para o escoamento interior à superfície impermeável do corpo. Esta formulação determina a combinação de singularidades fontes e dipolos, distribuídas sobre a superfície, que descreve o escoamento exterior obtendo-se simultaneamente o potencial de perturbação sobre a superfície. Segundo Youngren *et al* (1983), uma análise comparativa das formulações de Hess (1972) e Morino e Kuo (1974) permite concluir que a condição fronteira interna de Dirichlet torna a formulação de Morino praticamente insensível a mudanças nas dimensões dos painéis e permite ultrapassar as dificuldades verificadas na formulação de Hess quando esta é aplicada a superfícies sustentadoras finas e muito carregadas, como é o caso de pás de hélices. Maskew (1982), Youngren *et al* (1983) e Margason *et al* (1985) concluem que a formulação de Morino de ordem inferior consegue precisão comparável a um método que use distribuições de singularidades de ordem superior baseado na formulação de Hess com custos computacionais inferiores.

Com base nestas comparações realizadas no início dos anos 80, a formulação de Morino e Kuo (1974) veio a tornar-se a mais difundida no estudo do hélice, em especial sempre que se prevêem muitos cálculos iterativos, como acontece no estudo do escoamentos não-estacionários do hélice na esteira de um navio. Esta formulação é empregue nos métodos desenvolvidos por Kerwin *et al* (1987), Lee (1987) e Hoshino (1989a) para o estudo do caso estacionário e por Hsin (1990), Kinnas e Hsin (1992) e Hoshino (1993) para o caso não-estacionário.

Neste capítulo apresenta-se a formulação do problema potencial para o estudo do hélice marítimo baseada na formulação de Morino e Kuo (1974) e expõe-se brevemente a implementação numérica do método de elementos de fronteira utilizada no programa PROPAN (Falcão de Campos, 1996). Este programa serve de ponto de partida para os desenvolvimentos apresentados nos capítulos seguintes.

2.1 Formulação do problema potencial

2.1.1 Sistema de coordenadas e geometria do hélice

Figura 2.1 - Hélice propulsor. Sistema de eixos coordenados.

Considere-se um hélice propulsor como o apresentado na Figura 2.1, composto de um número K finito de pás todas idênticas dispostas simetricamente em torno de um cubo axisimétrico. Admite-se que este hélice roda em torno do seu eixo com uma velocidade angular constante Ω e desloca-se com uma velocidade de avanço constante U num fluido ideal incompressível em repouso, que se estende para infinito em todas as direcções.

Define-se um sistema de coordenadas cartesianas (x, y, z) com o eixo dos xx coincidente com o eixo de rotação do hélice, possuindo o sentido da velocidade axial do escoamento de aproximação. O eixo dos yy coincide com a linha de referência do hélice e o eixo dos zz completa com os restante eixos um triedro directo.

Define-se ainda um sistema de coordenadas cilíndricas (x, r, θ) com a coordenada angular θ medida no sentido horário a partir do eixo dos yy para um observador voltado para o sentido positivo do eixo dos xx . A coordenada radial r é a distância ao eixo dos xx . Este sistema relaciona-se com o sistema cartesiano através das relações

$$y = r \cos \theta, \quad z = r \sin \theta, \quad (2.1)$$

em que

$$r = (y^2 + z^2)^{1/2} \quad \text{e} \quad \theta = \tan^{-1}(z/y). \quad (2.2)$$

Para descrever a geometria das pás do hélice é conveniente introduzir um sistema de coordenadas helicoidal (r, s, n) de passo $2\pi a(r)$ sendo $a(r)$ uma função do raio. A Figura 2.2 mostra uma intersecção da pá do hélice por um cilindro de raio r após planificação do cilindro num plano sn .

Figura 2.2 - Secção de uma pá com r constante. Sistema de coordenadas helicoidais.

A coordenada s é definida ao longo de uma linha helicoidal sobre o cilindro de raio r . O bordo de ataque da secção é definido por $s/c = -1/2$ e o bordo de fuga por $s/c = 1/2$, em que c , uma função do raio, é o comprimento da corda da secção; n é a coordenada normal ao eixo s , sendo positiva na direcção do intradorso para o extradorso. A linha média da secção é definida pela flecha $f(r,s)$, medida segundo a direcção de n . A espessura $t(r,s)$ é a distância entre o intradorso e o extradorso medida na direcção n .

As coordenadas helicoidais relacionam-se com as coordenadas cilíndricas através das relações

$$\begin{aligned} x &= x_m(r) + [sa(r) - rn][a^2(r) + r^2]^{-1/2} \\ r &= r \\ \theta &= \theta_m(r) + \left[s - \frac{a(r)}{r}n \right] [a^2(r) + r^2]^{-1/2} \end{aligned} \quad (2.3)$$

em que $x_m(r)$, $\theta_m(r)$ são as coordenadas da linha média das cordas da pá de referência.

A superfície das pás é habitualmente definida em função de $f(r,s)$ e $t(r,s)$ pelas coordenadas $n_e(r,s)$ e $n_i(r,s)$, respectivamente do extradorso e do intradorso. Assim, um ponto sobre a superfície da pá número k numa dada secção r é dado por

$$\begin{aligned} x &= x_{i,e}(r,s) \\ y &= r \cos[\theta_{i,e}(r,s) + \theta_k], \\ z &= r \sin[\theta_{i,e}(r,s) + \theta_k] \end{aligned} \quad (2.4)$$

com

$$\begin{aligned} x_{i,e}(r,s) &= x_m(r) + [sa(r) - m_{i,e}(r,s)][a^2(r) + r^2]^{-1/2} \\ \theta_{i,e}(r,s) &= \theta_m(r) + \left[s - \frac{a(r)}{r} n_{i,e}(r,s) \right] [a^2(r) + r^2]^{-1/2} \end{aligned} \quad (2.5)$$

e

$$\theta_k = \frac{2\pi(k-1)}{K}, \quad k = 1, 2, \dots, K.$$

As coordenadas do intradorso e do extradorso são dadas por

$$n_{i,e}(r,s) = f(r,s) \mp \frac{1}{2} t(r,s). \quad (2.6)$$

A geometria do cubo axisimétrico é dada por

$$r = r_H(x), \quad (2.7)$$

em que $r_H(x)$ é a função que descreve a secção do cubo por um plano meridiano.

2.1.2 Problema potencial

No referencial solidário com as pás do hélice o escoamento é estacionário, podendo o campo de velocidades ser descrito pelo potencial de perturbação $\phi(x, y, z)$ na forma

$$\vec{V} = \vec{U}_\infty + \nabla\phi, \quad (2.8)$$

em que

$$\vec{U}_\infty = U\vec{i} + \Omega r\vec{e}_\theta \quad (2.9)$$

é a velocidade de aproximação.

O potencial da perturbação satisfaz a equação de Laplace

$$\nabla^2\phi = 0, \quad (2.10)$$

que exprime a equação da continuidade para um fluido incompressível e irrotacional.

Considere-se uma superfície S , fronteira do domínio que se quer estudar, constituída pelas superfícies das pás do hélice S_B , a superfície do cubo S_H e as superfícies S_W das folhas de vórtice que constituem as esteiras das pás. O potencial de perturbação satisfaz as seguintes condições fronteira no infinito

$$\nabla\phi \rightarrow 0 \quad \text{se} \quad x \rightarrow -\infty \quad \text{ou} \quad r \rightarrow \infty. \quad (2.11)$$

Sobre a superfície das pás e cubo as condições de fronteira são tais que não existe velocidade normal à superfície

$$\frac{\partial\phi}{\partial n} \equiv \vec{n} \cdot \nabla\phi = -\vec{n} \cdot \vec{U}_\infty, \quad \text{em } S_B \text{ e } S_H, \quad (2.12)$$

sendo \vec{n} o vector unitário na direcção normal à superfície apontando para o exterior do corpo.

Figura 2.3 - Corte de uma secção da pá e da esteira. Sentido da normal.

Sobre a esteira S_w têm-se as condições de fronteira

$$\frac{\partial \phi^+}{\partial n} = \frac{\partial \phi^-}{\partial n}, \quad p^+ = p^-, \quad (2.13)$$

em que p é a pressão e os expoentes $+$ e $-$ designam os dois lados das folhas de vórtice, correspondendo, respectivamente ao lado de sucção e ao lado de pressão no bordo de fuga, indicando precisamente a inexistência de diferença de pressão entre os dois lados da esteira quando esta possui espessura infinitesimal. Para escoamento estacionário o salto de potencial $\Delta\phi$ na esteira é constante ao longo de uma qualquer linha de corrente na esteira. Para definir univocamente a circulação em torno das pás é necessário impor a condição de Kutta de velocidade finita

$$\nabla \phi < \infty \quad (2.14)$$

no bordo de fuga das pás.

Admitindo uma distribuição de fontes e dipolos sobre a superfície do hélice $S_B \cup S_H$ e sobre a esteira S_w , o potencial num ponto $P(x,y,z)$ no espaço pode ser descrito em função destas distribuições por aplicação da segunda identidade de Green

$$4\pi\epsilon\phi(P) = -\iint_S \mu(Q) \frac{\partial}{\partial n_Q} \left(\frac{1}{R(P,Q)} \right) dS - \iint_S \sigma(Q) \frac{1}{R(P,Q)} dS, \quad (2.15)$$

em que $S = S_B \cup S_H \cup S_w$ e

$$\epsilon = \begin{cases} 0 & \Leftarrow P \in \text{int}\{S\} \\ 1/2 & \Leftarrow P \in \text{front}\{S\} \\ 1 & \Leftarrow P \in \text{ext}\{S\} \end{cases} \quad (2.16)$$

$R(P, Q)$ é a distância entre o ponto $P(x, y, z)$ e o ponto $Q(x', y', z')$ sobre a fronteira S e $\partial/\partial n_Q$ representa a derivada na direcção normal à fronteira no ponto Q . No Apêndice A reproduz-se a dedução detalhada da equação (2.15) apresentada por Falcão de Campos (1996).

A intensidade do dipolo é dada pela descontinuidade do potencial através da superfície S ,

$$\mu(Q) = -(\phi(Q) - \bar{\phi}(Q)) \text{ em } S, \quad (2.17)$$

e a intensidade das fontes é dada por

$$\sigma(Q) = \frac{\partial\phi}{\partial n_Q} - \frac{\partial\bar{\phi}}{\partial n_Q} \text{ em } S, \quad (2.18)$$

em que ϕ e $\bar{\phi}$ representam respectivamente o potencial no lado exterior e interior da fronteira nas superfícies S_B e S_H . Uma vez que estamos interessados em modelar apenas o escoamento exterior à superfície S , e o escoamento interior não tem significado físico, no presente estudo o potencial interior pode ser escolhido de forma arbitrária. Na formulação de Morino toma-se $\bar{\phi} = 0$ no interior de S_B e S_H , pelo que se tem

$$\mu(Q) = -\phi(Q) \text{ em } S_B \text{ e } S_H \quad (2.19)$$

e

$$\sigma(Q) = \frac{\partial\phi}{\partial n_Q} \text{ em } S_B \text{ e } S_H. \quad (2.20)$$

Na superfície da esteira S_W a condição de fronteira (2.13) implica que

$$\sigma(Q') = 0 \text{ para } Q' \in S_W \quad (2.21)$$

e

$$\mu(Q') = -(\phi^+(Q') - \phi^-(Q')) \equiv -\Delta\phi(Q') \quad (2.22)$$

é uma constante ao longo de uma linha de corrente sobre a superfície da esteira $Q' \in S_W$. De acordo com as equações (2.21) e (2.22), a superfície da esteira é representada apenas por uma distribuição de dipolos. Tomando em consideração a conhecida equivalência entre distribuições superficiais de dipolos e vórtices, podemos considerar a superfície da esteira das pás como sendo constituída por uma folha de vórtices livres.

Sobre as superfícies S_B e S_H , a condição de fronteira (2.12) determina em conjunto com a equação (2.20) a intensidade da distribuição de fontes. A aplicação da equação (2.15) num ponto P sobre S_B e S_H conduz a

$$2\pi\phi(P) - \iint_{S_B \cup S_H} \phi(Q) \frac{\partial}{\partial n_Q} \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right) dS - \iint_{S_W} \Delta\phi(Q') \frac{\partial}{\partial n_{Q'}} \left(\frac{1}{R(P, Q')} \right) dS = \iint_{S_B \cup S_H} (\vec{n} \cdot \vec{U}_\infty) \frac{1}{R(P, Q)} dS, \quad (2.23)$$

com $P \in S_B \cup S_H$.

Os integrais sobre S_B e S_H na equação (2.23) devem ser interpretados no sentido dos seus valores principais quando $P \rightarrow Q$. A equação (2.23) constitui uma equação integral de Fredholm de segunda espécie para a distribuição de dipolos $\mu(Q) = -\phi(Q)$ sobre as superfícies S_B e S_H . A condição de Kutta (2.14) constitui a relação adicional que relaciona a intensidade $\mu(Q')$ dos dipolos na esteira com a intensidade dos dipolos sobre a pá.

2.2 Modelo numérico

2.2.1 Discretização da geometria

Para obter a solução numérica da equação integral (2.23), discretizam-se as superfícies S_B das pás do hélice, S_H do cubo e S_W das esteiras das pás por elementos quadriláteros.

Consideremos em primeiro lugar a discretização das pás. Na direcção radial tem-se um número N_R de faixas de elementos com espaçamento tipo coseno que concentra as faixas junto

ao cubo e junto à extremidade. Sendo r_h o raio de referência do cubo, no intervalo $r_h \leq r \leq R$ temos a seguinte distribuição de faixas

$$r_i = \frac{1}{2}(R + r_h) - \frac{1}{2}(R - r_h) \cos \varphi_i, \quad (2.24)$$

em que

$$\varphi_i = \begin{cases} 0 & \text{se } i = 1 \\ \frac{(2i-1)\pi}{2(N_R + 1)} & \text{se } i = 2, 3, \dots, N_R + 1 \end{cases}. \quad (2.25)$$

O espaçamento das faixas ao longo da corda é definido pela distribuição ao longo da coordenada helicoidal s dos vértices dos elementos da faixa i , sendo também dado por uma distribuição de coseno

$$s_{ij} = -\frac{1}{2} c_i \cos \varphi_j, \quad (2.26)$$

em que

$$\varphi_j = \frac{j\pi}{N_C}, \quad j = 0, 1, \dots, N_C, \quad (2.27)$$

$c_i = c(r_i)$ e N_C é o número de ordenadas consideradas ao longo da corda. Deste modo, a pá fica discretizada por $N_R \times 2N_C$ elementos.

A superfície de revolução do cubo é dividida em três regiões distintas: a região a montante das pás, a região entre pás e a região a jusante das pás. A região a montante é discretizada por elementos cujos vértices possuem espaçamentos axiais e circunferenciais constantes. A região das pás é discretizada de acordo com o padrão helicoidal das pás na intersecção da superfície da pá com o cubo, sendo os vértices dos elementos da pá e cubo coincidentes. A região a jusante do bordo de fuga da pá é discretizada na direcção

circunferencial com um padrão helicoidal com passo igual ao passo geométrico da raiz do hélice.

A modelação da esteira helicoidal das pás considera uma discretização em N_R faixas na direcção da envergadura, que se prolongam para jusante a partir do bordo de fuga das correspondentes N_R faixas com que se discretiza cada pá. Cada faixa é discretizada num número N_W de elementos na direcção axial do escoamento. O modelo de esteira será objecto de estudo no capítulo 5.

2.2.2 Sistema de equações algébricas

Para obter a solução numérica da equação (2.23), aproximam-se os integrais sobre as superfícies das pás, do cubo e da esteira pelo somatório dos integrais sobre os elementos que discretizam as superfícies. No capítulo 4 estudam-se diferentes elementos usados na discretização. Admite-se uma distribuição constante de intensidade de dipolos e de fontes sobre cada elemento. Sejam $\mu_j = -\phi_j$ e $\Delta\mu_j = -\Delta\phi_j$ os valores da intensidade de dipolo, respectivamente, nos centróides do elemento S_{jk} da superfície da pá k e do elemento S_{jkl} pertencente à faixa j da esteira da pá k ; seja $(\vec{n} \cdot \vec{U}_\infty)_j$ a componente normal da velocidade não perturbada calculada no centróide do elemento S_{jk} da superfície do sector k da pá ou do cubo. Se satisfizermos exactamente a equação (2.23) nos pontos P_i , $i=1,2,\dots,N$, centróides dos N elementos sobre o sector $k = 1$ das superfícies das pás e do cubo, obtemos um sistema algébrico de equações na forma

$$\sum_{j=1}^N (\delta_{ij} - D_{ij}) \phi_j - \sum_{j=1}^{N_R} W_{ij} \Delta\phi_j = \sum_{j=1}^N S_{ij} (\vec{n} \cdot \vec{U}_\infty)_j, \quad (2.28)$$

com $i = 1,2,\dots,N$, em que δ_{ij} é o delta de Kronecker e D_{ij} , W_{ij} e S_{ij} são coeficientes de influência dados por

$$D_{ij} = \sum_{k=1}^K \left[\frac{1}{2\pi} \iint_{S_{jk}} \frac{\partial}{\partial n_Q} \frac{1}{R(P,Q)} dS \right], \quad (2.29)$$

$$W_{ij} = \sum_{k=1}^K \sum_{l=1}^{N_w} \left[\frac{1}{2\pi} \iint_{S_{jk}} \frac{\partial}{\partial n_Q} \frac{1}{R(P,Q)} dS \right], \quad (2.30)$$

$$S_{ij} = \sum_{k=1}^K \left[\frac{1}{2\pi} \iint_{S_{jk}} \frac{1}{R(P,Q)} dS \right]. \quad (2.31)$$

Conhecendo estes coeficientes, a resolução do sistema de equações algébricas que resulta de (2.28) determina os potenciais ϕ_j desconhecidos sobre a superfície das pás e cubo. O cálculo numérico dos coeficientes de influência e a resolução de (2.28) é objecto de estudo no capítulo 3.

2.2.3 Condição de Kutta

A formulação adoptada para a condição de Kutta (2.14) é substituída na implementação numérica por uma condição equivalente de igualdade de pressão no bordo de fuga. Em princípio a condição (2.22), que define a intensidade de dipolos na esteira igual à descontinuidade do potencial no bordo de fuga, em conjunto com a orientação das linhas de corrente que saem do bordo de fuga, seria suficiente para garantir uma descontinuidade de pressão nula na esteira, incluindo o bordo de fuga. Dado que a geometria da superfície de corrente coincidente com a esteira não é conhecida e se recorre a uma geometria aproximada, a condição de igualdade de pressão no bordo de fuga não é satisfeita pela imposição da condição (2.22).

A condição implementada por Morino e Kuo (1974) para os centróides dos elementos adjacentes ao bordo de fuga foi

$$\Delta\phi_j = \phi_j^+ - \phi_j^-, \quad (2.32)$$

com $j = 1, 2, \dots, N_R$, em que ϕ_j^+ e ϕ_j^- são valores do potencial nos centróides dos elementos da pá adjacentes ao bordo de fuga da faixa j . Esta condição permite determinar a intensidade das faixas de dipolos na esteira mas não garante a igualdade de pressão nos centróides dos elementos adjacentes ao bordo de fuga.

Utiliza-se então a condição suplementar

$$(\Delta C_p)_i = (C_p^+)_i - (C_p^-)_i = 0, \quad (2.33)$$

com $i = 1, 2, \dots, N_R$. A condição (2.33) pode ser satisfeita resolvendo iterativamente o sistema

$$\sum_{j=1}^{N_R} P_{ij} (\Delta \phi_j^{(n+1)} - \Delta \phi_j^{(n)}) = -(\Delta C_p)_i^{(n)}, \quad (2.34)$$

em que $\Delta \phi_i^{(n)}$ e $(\Delta C_p)_i^{(n)}$ representam, respectivamente, o simétrico da intensidade das faixas de dipolos da esteira e a diferença de pressão entre os centróides dos elementos adjacentes ao bordo de fuga da faixa i na iteração n . P_{ij} é a matriz Jacobiana definida por

$$P_{ij} = \frac{\partial (\Delta C_p)_i}{\partial (\Delta \phi_j)}. \quad (2.35)$$

Uma primeira aproximação $\Delta \phi_j^{(0)}$ pode ser obtida pela equação (2.32).

2.2.4 Velocidade, pressão e forças sobre o hélice

A velocidade de perturbação tangente às superfícies S_B e S_H pode ser obtida por diferenciação da distribuição superficial do potencial $\phi(Q)$. O cálculo detalhado encontra-se descrito em Falcão de Campos (1996).

A pressão sobre as superfícies S_B e S_H obtém-se a partir da equação de Bernoulli

$$p = p_\infty + \frac{1}{2} \rho (U_\infty^2 - V_t^2), \quad (2.36)$$

em que p_∞ é a pressão estática do escoamento não perturbado, ρ a massa específica do fluido e V_t^2 o quadrado da velocidade total tangente à superfície. Define-se o coeficiente de pressão

$$C_p = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2}. \quad (2.37)$$

As componentes da força e do momento invíscidos que se exercem sobre o hélice obtêm-se por integração da distribuição de pressão sobre as superfícies das pás e do cubo. A descrição do seu cálculo encontra-se em Falcão de Campos (1996). Definem-se os coeficientes adimensionais de avanço J , de impulso K_T e de binário K_Q através de

$$J = \frac{U}{nD}, \quad K_Q = \frac{Q}{\rho n^2 D^5}, \quad K_T = \frac{T}{\rho n^2 D^4}. \quad (2.38)$$

3. Estudo de procedimentos de cálculo numérico utilizados no método de elementos de fronteira

Como ficou patente no capítulo anterior o núcleo central do método de elementos de fronteira consiste na determinação dos coeficientes de influência, equações (2.29) a (2.31), e resolução do sistema de equações (2.28) que determina a solução para o potencial de perturbação. Neste capítulo estuda-se a precisão, a eficiência e a robustez destes dois procedimentos fundamentais e determina-se a sua importância nos resultados do método de elementos de fronteira quando aplicado ao caso de um hélice representativo.

3.1 Cálculo dos coeficientes de influência

Para uma superfície discretizada por n elementos de fronteira, o número total de integrais de potencial de fonte e de dipolo que é necessário determinar é $O(n^2)$. Dado que,

frequentemente, são necessárias discretizações elevadas para se obter resultados convergidos (para a geometria do hélice propulsor marítimo as discretizações necessárias para obter resultados convergidos ultrapassam geralmente os 1000 elementos), compreende-se, a necessidade de otimizar estas rotinas. A otimização envolve dois aspectos: a precisão no cálculo dos integrais e o tempo de cálculo.

Para determinar os coeficientes de influência dados pelas expressões (2.29) a (2.31), é necessário calcular os potenciais induzidos pelas distribuições de fontes e dipolos sobre um elemento quadrilátero. Num dado ponto $P(x, y, z)$, os potenciais induzidos por uma distribuição de dipolos normais de intensidade -4π e por uma distribuição de fontes de intensidade -4π , sobre a superfície S_e de um elemento quadrilátero, são dados, respectivamente, por

$$\phi_D(P) = \iint_{S_e} \frac{\partial}{\partial n_Q} \left(\frac{1}{R(P,Q)} \right) dS \quad (3.1)$$

e

$$\phi_S(P) = \iint_{S_e} \frac{1}{R(P,Q)} dS, \quad (3.2)$$

sendo $R(P,Q)$ a distância do ponto Q sobre o elemento ao ponto P onde se determina o potencial induzido e \vec{n}_Q a normal unitária em Q .

Os integrais (3.1) e (3.2) podem ser calculados analiticamente para elementos quadriláteros planos. Morino e Kuo (1974) e Newman (1986) apresentam duas formulações distintas das expressões de cálculo. A formulação para dipolos é exacta para elementos planos e hiperboloidais. No caso das fontes a formulação é exacta para elementos planos mas apenas aproximada no caso de elementos hiperboloidais. No programa PROPAN utiliza-se a formulação de Morino e Kuo (1974). A sua dedução é apresentada em detalhe por Falcão de Campos (1996) para o caso geral de elementos hiperboloidais.

Figura 3.1 - Definição de um elemento quadrilátero.

Considere-se um elemento quadrilátero definido pelos segmentos de recta que unem quatro pontos no espaço não necessariamente coplanares (Figura 3.1). Introduce-se um sistema de coordenadas curvilíneas (ξ, η) sobre a superfície do elemento e procede-se a uma transformação de coordenadas que transforma o elemento num quadrado definido por: $-1 \leq \xi \leq 1$, $-1 \leq \eta \leq 1$. A formulação analítica para o potencial da distribuição de dipolos é dada por

$$\phi_D(P) = \beta_1 - \beta_2 + \beta_3 - \beta_4, \quad (3.3)$$

em que o índice se refere ao vértice do quadrilátero,

$$\beta = \tan^{-1} \frac{(\vec{R} \times \vec{a}_\xi) \cdot (\vec{R} \times \vec{a}_\eta)}{|\vec{R}| \vec{R} \cdot (\vec{a}_\xi \times \vec{a}_\eta)}, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}, \quad (3.4)$$

\vec{a}_ξ e \vec{a}_η são os versores do elemento isoparamétrico e \vec{R} o vector que une o vértice do elemento ao ponto onde se calcula o potencial.

Para o potencial da distribuição de fontes a formulação analítica é dada por

$$\phi_S(P) = I_1^{(S)} - I_2^{(S)} + I_3^{(S)} - I_4^{(S)} + (\vec{R} \cdot \vec{n})_0 \phi_D(P), \quad (3.5)$$

em que $(\vec{R} \cdot \vec{n})_0$ designa $\vec{R} \cdot \vec{n}$ calculado no centróide do elemento. A contribuição de cada vértice é dada por

$$I^{(s)} = -\frac{(\vec{R} \times \vec{a}_\xi) \cdot \vec{n}}{|\vec{a}_\xi|} \sinh^{-1} \left(\frac{\vec{R} \cdot \vec{a}_\xi}{|\vec{R} \times \vec{a}_\xi|} \right) + \frac{(\vec{R} \times \vec{a}_\eta) \cdot \vec{n}}{|\vec{a}_\eta|} \sinh^{-1} \left(\frac{\vec{R} \cdot \vec{a}_\eta}{|\vec{R} \times \vec{a}_\eta|} \right). \quad (3.6)$$

Alternativamente, os potenciais (3.1) e (3.2) podem ser obtidos por integração numérica ou podem ser expressos num desenvolvimento em série de potências inversas da distância R ao centróide (desenvolvimento em série de multipolos).

No referencial isoparamétrico de coordenadas (ξ, η) as expressões do potencial do dipolo e da fonte tomam a forma

$$\phi_D = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{(\vec{a}_\xi \times \vec{a}_\eta) \cdot \vec{R}}{|\vec{R}|^3} d\xi d\eta, \quad (3.7)$$

$$\phi_S = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{|\vec{a}_\xi \times \vec{a}_\eta|}{\vec{R}} d\xi d\eta. \quad (3.8)$$

As fórmulas de integração numérica utilizadas possuem a forma geral no caso unidimensional

$$I_n(f) = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i), \quad (3.9)$$

em que $I_n(f)$ constitui uma aproximação de $I(f)$ definida por

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx, \quad (3.10)$$

x_i são os pontos de integração para os quais é calculada a função integranda $f(x)$ e A_i os pesos. Os pesos e pontos de integração são determinados no elemento isoparamétrico com base numa

formulação de Gauss bi-dimensional. São estudadas fórmulas de Gauss com polinómios de Legendre, polinómios “de Burnside” e polinómios “de Tyler” (Stroud, 1971).

As expressões de desenvolvimento em série de multipolos para o elemento isoparamétrico em que o eixo zz é perpendicular ao plano do elemento (ξ, η) são dadas por Newman (1986) na forma

$$\phi_D = - \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{m+n}}{m!n!} I_{mn} z \frac{\partial^{m+n}}{\partial x^m \partial y^n} (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} \quad (3.11)$$

e

$$\phi_S = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{m+n}}{m!n!} I_{mn} \frac{\partial^{m+n}}{\partial x^m \partial y^n} (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}, \quad (3.12)$$

para o potencial das distribuições de dipolos e de fontes, respectivamente. (x, y, z) são as coordenadas do ponto onde se determina o potencial num referencial com origem no centróide do elemento. Define-se o momento de inércia (I_{mn}) de ordem mn do elemento, em torno da origem por

$$I_{mn} = \iint \xi^m \eta^n d\xi d\eta. \quad (3.13)$$

Utiliza-se o algoritmo de cálculo dos momentos de inércia indicado por Newman (1986).

Hess (1975) e Newman (1986) aconselham o uso de desenvolvimentos em série de multipolos para distâncias afastadas do centróide do elemento, conseguindo deste modo rotinas mais eficientes. Newman para além de apontar a menor eficiência (desvantagem em tempo de computação) da formulação analítica para grandes distâncias do centróide, resultado das expressões transcendentais que é necessário avaliar, refere também o mau condicionamento das fórmulas analíticas sempre que se aumenta a distância ao centróide.

3.1.1 Caso de estudo

Para avaliar as vantagens e desvantagens do cálculo analítico face ao cálculo pelo desenvolvimento em série de multipolos ou por integração numérica, em termos de precisão dos cálculos e tempo de computação considera-se o seguinte caso de estudo: um elemento

quadrilátero com a forma de um quadrado definido por $-1 \leq x \leq 1$, $-1 \leq y \leq 1$ com uma distribuição de dipolos normais e fontes de intensidade constante -4π , e determinam-se as curvas do potencial induzido ao longo de três atravessamentos, segundo três diferentes eixos, representados na Figura 3.2.

Figura 3.2 - Definição dos atravessamentos estudados.

Compara-se a precisão dos diferentes métodos em função da distância adimensional X do centróide do elemento ao ponto onde se determina o potencial. A distância é adimensionalizada pela dimensão da diagonal do elemento.

Com o objectivo de definir o erro relativo de cada método em relação aos resultados obtidos pelo procedimento analítico, começa-se por estudar qual a perda de precisão da solução analítica que é referida por Newman (1986). Comparam-se os resultados obtidos pelo procedimento analítico e um procedimento que implementa a integração numérica das expressões (3.7) e (3.8) pelo método de Gauss-Legendre com 4×4 pontos. Os cálculos são efectuados em precisão dupla.

Próximo da singularidade o erro da integração numérica é apreciável. Porém, à medida que o ponto se afasta da singularidade o cálculo do valor do potencial induzido deve tender para o valor exacto. A rotina analítica deveria permitir obter resultados exactos para qualquer distância X .

A Figura 3.3 mostra para o atravessamento $x = y$ o módulo da diferença entre o valor do potencial de fonte que se obtém utilizando o procedimento de integração numérica e o procedimento analítico, em função da distância X , para diferentes valores de z .

Figura 3.3 - Módulo da diferença do potencial calculado por integração numérica e pelo procedimento analítico. Distribuição de fontes. Cálculos efectuados em precisão dupla.

Verifica-se uma diferença muito grande entre os resultados obtidos pelos dois métodos próximo do centróide, resultado esperado face ao que ficou dito sobre a inferior precisão da rotina numérica perto da singularidade. A diferença diminui rapidamente até atingir um valor mínimo. Para grandes distâncias X a diferença aumenta devido à perda de precisão do método analítico associada ao mau condicionamento numérico das fórmulas.

Figura 3.4 - Módulo da diferença do potencial calculado pelo procedimento analítico em precisão simples e em precisão dupla. Distribuição de fontes.

A Figura 3.4 apresenta o módulo da diferença entre os resultados do potencial da distribuição de fontes, também para o atravessamento $x=y$, quando se compara o

procedimento analítico em precisão simples e precisão dupla. A menor diferença deveria coincidir com a precisão da máquina em precisão simples que é de 10^{-7} . Verifica-se porém, que a diferença aumenta com a distância adimensional X , atribuindo-se este crescimento ao mau condicionamento numérico do procedimento analítico. Salienta-se que, dos três atravessamentos testados, $x=y$ foi aquele que apresentou maior degradação na precisão dos resultados, não tendo os restantes mostrado degradação com a distância adimensional X . Para os resultados do potencial induzido por dipolos também não se verifica deterioração dos resultados analíticos. Da análise da Figura 3.4 pode-se concluir que não é em geral desprezável o erro introduzido pelo procedimento analítico em precisão simples, sendo importante estudar métodos alternativos de resolução dos integrais (3.1) e (3.2).

Uma vez que a rotina analítica em precisão dupla não apresenta um deterioramento significativo da precisão com a dimensão X , nos testes às diferentes rotinas que se apresentam de seguida admite-se que os resultados exactos do potencial induzido pelas distribuições de fontes e dipolos sobre o elemento quadrilátero plano são os obtidos por esta rotina. A comparação do mérito das diferentes rotinas é feito assim, com base no erro relativo em relação aos resultados obtidos com a rotina analítica em precisão dupla.

3.1.2 Definição do procedimento híbrido-óptimo

Define-se aqui um procedimento híbrido como o procedimento de cálculo que emprega uma combinação de cálculo analítico e de cálculo numérico para os coeficientes de influência.

Para o caso de estudo proposto estudam-se os seguintes procedimentos de cálculo dos integrais (3.1) e (3.2) em precisão simples: Fórmulas de Gauss com polinómios de Legendre de 1×1 , 2×2 e 4×4 pontos, Fórmulas de Gauss com polinómios “de Burnside”, Fórmulas de Gauss com polinómios “de Tyler” e desenvolvimento em série de multipolos de ordem 0, 2 e 4.

Na Tabela 3.1 encontra-se a distância adimensional X a partir da qual se pode garantir para qualquer dos três atravessamentos considerados um nível requerido de precisão no cálculo do potencial das distribuições de fontes e dipolos.

Tabela 3.1 - Máximo da distância X , para os atravessamentos em z , x e $x=y$, dos valores da distância mínima X necessária para se obter os valores de precisão 10^{-3} , 10^{-4} , 10^{-5} e 10^{-6} no cálculo do potencial induzido pelas distribuições de fontes e dipolos.

Erro Rel.	Função	X							
		G.L.1	G.L.2	Burn.	Tyler	G.L.4	D.M.0	D.M.2	D.M.4
10^{-3}	Fonte	6,46	1,24	0,87	0,71	0,63	6,46	1,50	0,88
	Dipolo	13,64	2,15	1,18	0,94	0,73	13,63	2,77	1,42
10^{-4}	Fonte	20,38	2,12	1,25	0,97	0,75	20,36	2,50	1,33
	Dipolo		3,91	1,91	1,30	0,79		4,89	2,28
10^{-5}	Fonte		3,73	1,63	1,24	0,88		4,42	1,87
	Dipolo		6,99	2,77	1,72	1,03		8,63	3,27
10^{-6}	Fonte		6,55	2,38	1,68	1,06		7,87	2,74
	Dipolo		12,56	4,26	2,28	1,54		15,39	4,89

Os espaços em branco nas tabelas significam que não foi possível com esses métodos obter a precisão requerida.

Conclui-se que para todas as precisões a determinação do potencial das distribuições de dipolos é a mais exigente. Para os métodos testados aumentar o número de pontos de integração no método de integração numérica ou aumentar a ordem dos momentos de inércia no desenvolvimento em série de multipolos aumenta a precisão no cálculo dos coeficientes de influência.

Nas Tabelas 3.2 e 3.3, respectivamente para precisões de 10^{-3} e 10^{-6} , ordenam-se os vários métodos por ordem crescente de distância X que assegura nos três atravessamentos o cálculo do potencial das distribuições de dipolos e fontes com a precisão exigida.

Tabela 3.2 - Métodos ordenados por menor distância X que permite assegurar segundo os três atravessamentos no cálculo do potencial das distribuições de fontes e dipolos com uma precisão de 10^{-3} .

1° - Gauss-Legendre 4×4
2° - Tyler
3° - Burnside
4° - Des. Multipolo 4
5° - Gauss-Legendre 2×2
6° - Des. Multipolo 2
7° - Gauss-Legendre 1×1 & Des. Multipolo 0

Tabela 3.3 - Métodos ordenados por menor distância X que permite assegurar segundo os três atravessamentos no cálculo do potencial das distribuições de fontes e dipolos com uma precisão de 10^{-6} .

1° - Gauss-Legendre 4×4
2° - Tyler
3° - Burnside
4° - Des. Multipolo 4
5° - Gauss-Legendre 2×2
6° - Des. Multipolo 2

Para o caso da Tabela 3.3 não foi possível com alguns métodos atingir a precisão pretendida. Como é óbvio, o cálculo analítico, que não está representado nas tabelas, surge como primeira escolha para o cálculo do potencial na vizinhança do centróide.

A definição de um procedimento híbrido-ótimo utilizou como base os tempos de cálculo de cada procedimento para efectuar um mesmo número de cálculos. A Tabela 3.4 ordena os vários procedimentos por tempo relativo de cálculo, tendo por base o tempo de cálculo do método analítico em dupla precisão.

Tabela 3.4 - Ordenação dos diferentes procedimentos de cálculo dos potenciais induzidos pelas distribuições de fontes e dipolos com o tempo de cálculo relativo.

Método	tempo relativo (% mais rápido)
1° Gauss-Legendre 1 x 1	72
Des. Multipolo 0	40
2° Gauss-Legendre 2 x 2	36
3° Método analítico precisão simples	2
4° Burnside	-7
5° Tyler	-58
6° Gauss-Legendre 4 x 4	-132
7° Des. Multipolo 2	-148
8° Des. Multipolo 4	-535

Refira-se que a implementação do procedimento de desenvolvimento em série de multipolos utiliza uma formulação genérica para desenvolvimentos de uma ordem $O(n)$ qualquer, pelo que não se encontra otimizada para os cálculos até à ordem 4.

Com base nos resultados da Tabela 3.1 das distâncias que garantem uma determinada precisão e na Tabela 3.4 dos tempos relativos de cada método define-se, a Tabela 3.5 de procedimentos híbridos óptimos para precisões requeridas entre 10^{-3} e 10^{-6} .

Tabela 3.5 - Tabela que define os procedimentos híbridos óptimos função da distância X e da precisão requerida no cálculo.

Erro Rel.	Função	Analítico	G.L.4x4	Tyler	Burnside	G.L.2x2	G.L.1x1
10^{-3}	Fonte	$X < 1,24$				$1,24 < X < 6,46$	$6,46 < X$
	Dipolo	$X < 2,15$				$2,15 < X < 13,64$	$13,64 < X$
10^{-4}	Fonte	$X < 2,12$				$2,12 < X < 20,38$	$20,38 < X$
	Dipolo	$X < 3,91$				$3,91 < X$	
10^{-5}	Fonte	$X < 3,73$				$3,73 < X$	
	Dipolo	$X < 2,77$			$2,77 < X < 6,99$	$6,99 < X$	
10^{-6}	Fonte	$X < 2,38$			$2,38 < X < 6,55$	$6,55 < X$	
	Dipolo	$X < 1,54$	$1,54 < X < 2,28$	$2,28 < X < 4,26$	$4,26 < X < 12,56$	$12,56 < X$	

Para as precisões mais elevadas o critério de aplicação da rotina analítica deixa de ser o tempo de cálculo e passa a ser a satisfação da precisão relativa requerida.

Se se pretenderem precisões superiores há que utilizar resultados em precisão dupla. Apresentam-se na Tabela 3.6 resultados de procedimentos híbridos óptimos para precisões 10^{-9} utilizando precisão dupla.

Tabela 3.6 - Tabela que define os procedimentos híbridos óptimos em função da distância X para a precisão 10^{-9} .

Erro Rel.	Função	Analítico	G.L. 4x4	Tyler	Burnside	G.L. 2x2	G.L. 1x1
10^{-9}	Fonte	$X < 2,56$	$2,56 < X$				
	Dipolo	$X < 3,99$	$3,99 < X$				

3.2 Método de resolução de sistemas de equações

O estudo da optimização da rotina de resolução do sistema de equações compara os métodos directo de eliminação de Gauss e iterativo Bi-CGStab (van der Vorst, 1992) com pré-condicionamento simétrico de Gauss-Seidel e procedimento de Eisenstat (Eisenstat, 1981) para poupar multiplicações matriz-vector.

O tipo de matrizes que se encontram correntemente em aplicações do método de elementos de fronteira a hélices marítimos são em geral de ordem elevada, não simétricas, cheias, onde muitas vezes não é possível assegurar diagonal dominante. Neste caso é conhecida a convergência de métodos directos como o método de eliminação de Gauss, usualmente empregue. Os métodos directos necessitam, porém, de $O(n^3)$ operações em vírgula flutuante (factorização LU) e $O(n^2)$ operações extra para cada segundo membro, sendo n a ordem da matriz. Em relação aos métodos directos, os métodos iterativos necessitam de $O(n^2)$ operações quando aumenta a ordem da matriz, tornando-os portanto vantajosos. É necessário, contudo, assegurar a convergência dos resultados para o tipo de matrizes que se pretende estudar. O método Bi-CGStab, uma variante do algoritmo CGS (Sonneveld, 1989) apresenta vantagens face a outros métodos iterativos (van der Vorst, 1992).

Para estudar a convergência e vantagem deste método face a um método directo, estudou-se o escoamento potencial em torno de uma esfera sujeita a um escoamento uniforme de aproximação. Pretendeu-se desta forma, numa primeira aproximação, verificar o comportamento do método iterativo, num caso de estudo do qual se conhece a solução analítica, apesar da matriz que se obtém não ser provavelmente tão exigente quanto a do hélice.

3.2.1 Caso de estudo

Considere-se uma esfera de raio R sujeita a um escoamento uniforme de aproximação com velocidade U . O escoamento está alinhado com a direcção do eixo dos xx (ver Figura 3.5) e possui sentido igual ao sentido positivo deste eixo. A Figura 3.5 representa a esfera discretizada por $21c \times 17t$ elementos onde c indica o número de elementos na direcção circunferencial do plano meridional e t o número de elementos na direcção tangencial.

Figura 3.5 - Esfera discretizada por $21c \times 17t$ elementos, representando c a direção circunferencial no plano meridional e t a direção transversal.

Como se pode observar na Figura 3.5, a discretização utilizada deixa espaços vazios por discretizar junto aos pontos de estagnação, pelo que o erro do potencial quando nos aproximamos destes pontos deve aumentar. Apresentam-se na Figura 3.6 os resultados do potencial que se obtêm para diferentes discretizações da esfera. A relação entre o número de elementos na direção circunferencial e tangencial escolhida é de aproximadamente 1,3. Deste modo concentram-se mais elementos junto aos pontos de estagnação, tendo-se verificado que esta relação minimiza o erro do método de elementos de fronteira.

Figura 3.6 - Convergência do potencial de perturbação sobre a esfera com o número de elementos.

Verifica-se que o método de elementos de fronteira permite obter bons resultados mesmo para a discretização mais grosseira. Porém, próximo dos pontos de estagnação, quanto maior a discretização considerada menor o erro no resultado do potencial.

3.2.2 Precisão dos métodos iterativo e directo

No estudo da precisão dos diferentes métodos utilizou-se o caso de estudo anterior e comparou-se o método directo de eliminação de Gauss e o método Bi-CGStab com pré-condicionamento de Gauss-Seidel simétrico e procedimento de Eisenstat. Na Figura 3.7 apresenta-se a distribuição do erro absoluto dos dois métodos sobre a esfera num plano meridiano. Fixou-se o resíduo final no método iterativo em 10^{-12} e 10^{-3} .

Figura 3.7 - Distribuição dos erros absolutos dos métodos directo de eliminação de Gauss e Bi-CGStab com resíduo final fixo em 10^{-12} e 10^{-3} . Discretização $45c \times 35t$.

A Tabela 3.7 mostra a norma euclidiana da distribuição do erro dos dois métodos com x/R .

Tabela 3.7 - Log_{10} da norma euclidiana do erro com x/R .

Método		$\text{Log}_{10}\ \text{Erroll}\ $
Elim.Gauss		-1,67892
Bi-CGStab	Res= 10^{-12}	-1,67892
	Res= 10^{-3}	-1,67884

Conclui-se que não há diferenças significativas entre a precisão conseguida com o método directo e o método iterativo. Para os diferentes resíduos também não se verificam diferenças significativas. Este resultado deve-se provavelmente ao bom condicionamento da matriz que resulta do estudo da esfera.

3.2.3 Resultados de tempos de cálculo

Apresentam-se na Tabela 3.8 resultados do tempo (em segundos) de factorização da matriz e resolução do segundo membro do sistema de equações (2.28) que se obtém por aplicação do método de elementos de fronteira à esfera discretizada por diferentes malhas. Os resultados para o método iterativo são obtidos fixando resíduos finais em 10^{-12} e 10^{-3} . Apresenta-se ainda o tempo de cálculo dos coeficientes de influência para cada discretização.

Tabela 3.8 - Tempos de cálculo (em segundos) dos diferentes métodos para várias discretizações da esfera. Resultados obtidos num terminal VAX/VMS de um DEC alpha 7600 32 bits.

Discretização considerada	$N_c \times N_t$	11×9	21×17	35×27	45×35	57×45
	Nº elementos	99	357	945	1575	2565
	N_c/N_t	1,(2)	1,235	1,296	1,286	1,267
Tempo de cálculo dos coef. influência		0	5	34	90	243
Tempo de cálculo do método directo	Fact. LU	0	1	19	101	488
	Mult. Matriz-Vector	0	0	0	0	0
Tempo de Cálculo do método Bi-CGStab	Res= 10^{-3}	0	0	0	2	12
	Res= 10^{-12}	0	1	1	4	30

Verifica-se um aumento significativo do tempo de cálculo utilizando o método directo. Para a discretização mais fina o tempo consumido na resolução do sistema de equações é aproximadamente duplo do tempo gasto na determinação dos coeficientes de influência. Para essa mesma discretização o método iterativo com resíduo 10^{-12} e 10^{-3} apenas necessita de 12% e 5%, respectivamente, do tempo utilizado na determinação dos coeficientes de influência.

O ponto de “*cross-over*” entre o método directo e o método Bi-CGStab (resíduo em 10^{-12}) está situado no cálculo efectuado com discretizações de 400 elementos, para este caso teste. Quando a esfera é discretizada por aproximadamente 1000 elementos o método Bi-CGStab é 20 vezes mais rápido que o método directo.

3.3 Aplicação ao caso de um hélice

Não foi possível transportar para o estudo do hélice os resultados anteriores sobre a rotina híbrida de cálculo dos coeficientes de influência. Com efeito, verificou-se que a discretização utilizada nas pás do hélice conduz a elementos junto à extremidade da pá com grande alongamento. Estes elementos são substancialmente diferentes do elemento quadrilátero estudado, invalidando os resultados da rotina híbrida obtidos anteriormente. A rotina híbrida utilizada pelo programa PROPAN aproveitou, no entanto, a informação sobre a precisão relativa de cada método numérico.

Salienta-se, no entanto, a grande importância que deve ser dispensada à definição da malha que discretiza as pás, de forma a controlar as dimensões dos elementos. Com a presente malha, definida com base em distribuições em coseno, não é possível assegurar a precisão dos cálculos dos coeficientes de influência, especialmente nos elementos que discretizam a extremidade da pá nas discretizações mais finas.

Os resultados obtidos para o hélice utilizando diferentes métodos de resolução de sistemas não sofreram variações, ficando demonstrado que o método directo e iterativo convergem para os mesmos resultados. Determinaram-se os tempos de cálculo (Falcão de Campos *et al*, 1996) do método directo e do método Bi-CGStab para o hélice e esteira discretizados por 1080 elementos. Em média o número de iterações na condição de Kutta por sistema resolvido foi de 8, dando o método iterativo em comparação com o método directo um factor de aceleração do tempo de cálculo de 14:1. No pior caso testado foi necessário 19 iterações, tendo sido o factor de aceleração do tempo de cálculo de 6:1. Para uma discretização do hélice e esteira em 2152 elementos o número de iterações médio por sistema manteve-se e o factor de aceleração passou para 32:1. No pior caso com 22 iterações, este factor caiu para 12:1. Para este caso o tempo de cálculo dos coeficientes de influência é 14

vezes maior que a resolução do sistema de equações considerando um número médio de iterações na condição de Kutta.

Conclui-se portanto que é vantajoso implementar o método iterativo de resolução de sistemas de equações. Para as discretizações correntemente utilizadas, o método Bi-CGStab possui um factor de aceleração do tempo de cálculo face ao método directo que liberta muito tempo para resolver diversos segundos membros. Esta conclusão é importante pois no estudo de um hélice é comum o cálculo de diferentes condições de operação, o que implica a resolução do sistema com a mesma matriz para vários segundos membros.

4. Estudo da discretização da geometria

Como se referiu no capítulo 2, existem diferentes formulações para o problema potencial do método de elementos de fronteira, tendo sido aquela proposta por Morino e Kuo (1974) a que acabou por ser mais utilizada no estudo de hélices marítimos. Também o tipo de elementos utilizados para descrever a superfície do corpo foi objecto de investigação, tendo sido propostos diferentes elementos. Os elementos quadriláteros planos originalmente utilizados por Hess e Smith (1964) no seu método têm como desvantagem não conseguir descrever perfeitamente uma superfície curva, introduzindo para além do erro na aproximação da distribuição da singularidade um erro devido às fugas do escoamento que se verificam pelos espaços deixados em aberto entre os elementos. Em aplicações concretas do método de elementos de fronteira a hélices marítimos, Hsin (1990) verificou que para hélices com muito “*skew*” ou “*rake*” a utilização de elementos quadriláteros planos não conduz a resultados aceitáveis. Por este motivo implementou uma formulação de ordem inferior (com distribuição

constante de dipolos normais e fontes) sobre elementos quadriláteros hiperboloidais. Estes distinguem-se dos elementos quadriláteros planos pois apesar dos vértices dos elementos se unirem por rectas estas não têm de se encontrar todas no mesmo plano. Esta formulação apesar de inconsistente (Romate, 1988) permitiu melhorar os resultados do método para hélices com “*skew*” e “*rake*”.

Para investigar a importância do uso de elementos hiperboloidais, estuda-se neste capítulo o escoamento potencial em torno de um hiperbolóide de revolução de uma folha de que se conhece a solução analítica. Comparam-se os resultados que se obtêm usando um método de elementos de fronteira com elementos planos e elementos hiperboloidais com os resultados analíticos. Com este estudo pretende-se determinar a importância do erro introduzido pela aproximação da geometria, visto que a superfície do hiperbolóide é perfeitamente descrita pelos elementos hiperboloidais.

Comparam-se por fim as diferenças nos resultados que se obtêm para o caso do hélice DTRC 4119 quando se usam elementos planos e elementos hiperboloidais.

4.1 Hiperbolóide de revolução

Considere-se o escoamento em torno de um hiperbolóide de revolução de uma folha, sujeito a um escoamento uniforme de aproximação alinhado com o eixo dos yy , como se mostra na Figura 4.1. No Apêndice B apresenta-se a solução analítica do problema potencial para este escoamento.

Figura 4.1 - Hiperbolóide de revolução de uma folha. Sistemas de coordenadas e definição de uma geratriz recta.

Estudou-se o hiperbolóide com equação

$$(y^2 + z^2)/(a^2 \cos^2 \alpha) - x^2/(c^2 \cot^2 \alpha) = 1, \quad (4.1)$$

com $a/c = 0,05$ e $|\alpha| = \pi/4$. α é o ângulo definido entre a linha QQ' sobre a superfície do hiperbolóide e o eixo dos xx . A linha QQ' une os pontos Q e Q' pertencentes às circunferências de raio a localizadas nos planos $x = c$ e $x = -c$, respectivamente. A Figura 4.2 representa um pormenor deste hiperbolóide discretizado por elementos hiperboloidais definidos pela malha que se obtém após a intersecção dos dois diferentes sistemas de linha geradoras com $\alpha = -\pi/4$ e $\alpha = +\pi/4$.

Figura 4.2 - Hiperbolóide de revolução de uma folha discretizado por elementos hiperboloidais cujas arestas se distribuem ao longo das duas famílias de linhas geradoras.

Para o hiperbolóide discretizado por elementos hiperboloidais, o erro no método de elementos de fronteira diz respeito apenas à aproximação da singularidade e ao comprimento finito do hiperbolóide que é necessário introduzir no caso do cálculo numérico. A relação a/c utilizada permite assegurar próximo do plano equatorial, $x/c = 0$ um erro pequeno devido à truncatura da superfície do hiperbolóide.

Nas Figuras 4.3 e 4.4 apresentam-se os resultados do potencial ao longo da circunferência $x/c = 0$ e ao longo de uma linha meridiana com coordenada $\theta = \pi$. Comparam-se os resultados obtidos utilizando elementos quadriláteros planos e elementos hiperboloidais com a solução analítica.

Figura 4.3 - Potencial ao longo da circunferência $x/c = 0$ do hiperbolóide. Comparação com a solução analítica. (Os símbolos a e c indicam as direções axiais e circunferenciais, respectivamente).

Figura 4.4 - Potencial ao longo da linha meridiana com coordenada $\theta = \pi$. Comparação com a solução analítica. (Os símbolos a e c indicam as direções axiais e circunferenciais, respectivamente).

Os resultados numéricos no plano $x/c=0$ coincidem com os analíticos, não se notando diferença entre a utilização de elementos quadriláteros ou elementos hiperboloidais. Para o

caso representado na Figura 4.4 verifica-se que próximo do plano $x/c=0$ o uso dos elementos hiperboloidais melhora a convergência. Quando nos afastamos desse plano o erro devido ao comprimento finito começa a ser visível.

4.2 Aplicação ao caso de um hélice

Foram realizados cálculos para o hélice DTRC4119 na condição de projecto $J = 0,833$. A geometria do hélice DTRC 4119 encontra-se descrita no Apêndice C. Estudou-se a convergência dos resultados para diferentes discretizações quando se utilizam elementos quadriláteros planos ou elementos hiperboloidais. A Figura 4.5 mostra a malha mais fina ($60c \times 30s$) utilizada para os cálculos do hélice com cubo. Inclui-se apenas a esteira de uma das pás. O símbolo $60c \times 30s$ indica que cada pá é discretizada por 60 elementos na direcção da corda e 30 na direcção da envergadura.

Figura 4.5 - Malha utilizada para os cálculos com o hélice DTRC 4119 com cubo. Representa-se apenas uma esteira helicoidal rígida.

As Figuras 4.6, 4.7 e 4.8 comparam para as malhas ($20c \times 10s$), ($40c \times 20s$) e ($60c \times 30s$), os resultados da distribuição de coeficiente de pressão em função da posição s/c para as secções da pá do hélice $r/R=0,3$, $r/R=0,7$ e $r/R=0,9$ usando elementos quadriláteros planos e hiperboloidais. Não se consideram efeitos viscosos.

Figura 4.6 - Comparação da distribuição de pressão na seção $r/R=0,3$ usando elementos quadriláteros planos e hiperboloidais. Hélice DTRC4119, $J=0,833$.

Figura 4.7 - Comparação da distribuição de pressão na seção $r/R=0,7$ usando elementos quadriláteros planos e hiperboloidais. Hélice DTRC4119, $J=0,833$.

Figura 4.8 - Comparação da distribuição de pressão na seção $r/R=0,9$ usando elementos quadriláteros planos e hiperboloidais. Hélice DTRC4119, $J=0,833$.

Conclui-se que os resultados obtidos com a malha mais refinada ($60c \times 30s$) usando elementos planos ou elementos hiperboloidais são idênticos, especialmente desde a região próxima do bordo de ataque até $s/c = 0,4$. Nessa região em ambos os casos os resultados obtidos com as malhas mais grosseiras ainda não se encontram convergidos. Contudo o uso de elementos hiperboloidais melhora os resultados que se obtêm com a malha mais grosseira aproximando os resultados dos convergidos. A oscilação nos resultados que se observa junto ao bordo de fuga surge apenas para a discretização mais fina.

As Figuras 4.9 a 4.11 comparam o resultado obtido com a malha ($60c \times 30s$) e elementos hiperboloidais com medições experimentais nas secções da pá do hélice $r/R=0,3$, $r/R=0,7$ e $r/R=0,9$. Não se consideram efeitos viscosos.

Figura 4.9 - Comparação da distribuição de pressão com medições experimentais na secção $r/R=0,3$. Elementos hiperboloidais. Hélice DTRC4119, $J=0,833$.

Figura 4.10 - Comparação da distribuição de pressão com medições experimentais na secção $r/R=0,7$. Elementos hiperboloidais. Hélice DTRC4119, $J=0,833$.

Figura 4.11 - Comparação da distribuição de pressão com medições experimentais na secção $r/R=0,9$. Elementos hiperboloidais. Hélice DTRC4119, $J=0,833$.

Nas secções $r/R=0,7$ e $r/R=0,9$ os resultados aproximam bem as medições experimentais, excepto junto ao bordo de ataque e bordo de fuga. Na secção $r/R=0,3$ os resultados desviam-se significativamente das medições experimentais.

5. Estudo da esteira do hélice

A esteira do hélice consiste na região do escoamento preenchida pelos vórtices libertados pelas pás do hélice. Na modelação do escoamento pela teoria potencial, a esteira surge naturalmente resultando da necessidade de prolongar a vorticidade distribuída sobre as pás para infinito, sendo a esteira modelada por folhas de vórtice de espessura infinitesimal que se libertam do bordo de fuga das pás. Uma vez que estas folhas não devem estar sujeitas a forças externas, devem estar alinhadas com a velocidade local em todos os pontos; por seu lado as velocidades de perturbação dependem da distribuição de vorticidade nas linhas de vórtice na folha. Esta interligação, resultado da não-linearidade da equação de Euler em regiões com vorticidade, tem como consequência que a geometria da esteira não é conhecida à partida, constituindo a determinação da sua geometria exacta um problema de difícil resolução.

A esteira das pás de hélices marítimos toma uma forma helicoidal resultante dos movimentos combinados de rotação e translação das pás. É conhecida a tendência que a

esteira de vórtices tem para se deformar, envolvendo variação do passo e contracção das linhas de vórtice. No estudo clássico de hélices começou-se por ignorar estes fenómenos de concentração de vorticidade. Em estudos realizados com a teoria da linha sustentadora admitia-se que os vórtices livres libertados da linha sustentadora, modelada por um vórtice ligado de circulação variável, mantinham constante a sua geometria na direcção axial. Para hélices ligeiramente carregados a teoria clássica toma os vórtices como linhas helicoidais de raio constante e passo alinhado com o escoamento não perturbado, adquirindo a esteira a forma de uma superfície helicoidal de passo constante. Para hélices moderadamente carregados, Lerbs (1952) considera igualmente linhas de vórtice helicoidais com raio e passo constante, sendo contudo, o passo de cada linha de vórtice obtido após alinhamento das linhas de vórtice com o escoamento perturbado na linha sustentadora, desprezando as velocidades radiais. Quando se trata de hélices fortemente carregados, os efeitos de contracção do raio dos vórtices e variação axial do passo não podem ser desprezados, pelo que estes métodos deixam de ser válidos.

O uso de métodos numéricos que discretizam as folhas de vórtice permitem o cálculo das velocidades induzidas pelo integral de Biot-Savart, tornando-se úteis no estudo de esteiras com geometria arbitrária. Dos diferentes métodos numéricos surgidos, a maioria baseia-se em resultados experimentais. Existem, contudo, métodos que procuram resolver completamente o problema não-linear da equação de Euler na esteira.

Métodos numéricos baseados em modelos teóricos foram já há algum tempo propostos (Glover, 1974) e pretendiam resolver o problema completo de Euler para esteiras de hélices marítimos. Estes métodos discretizavam a esteira por linhas de vórtice em combinação com a teoria da linha sustentadora. Contudo, não foram bem sucedidos devido à divergência dos esquemas iterativos de alinhamento dos vórtices com o escoamento e à falta de capacidade de cálculo (Cummings, 1976). Mais recentemente surgiram novos trabalhos com esta orientação. Moulijn e Kuiper (1995) apresentaram um procedimento iterativo de alinhamento total da esteira que consegue convergir, mas apenas para certas discretizações e para hélices moderadamente carregados. Pyo (1995) utiliza um método de painel e aborda a questão do alinhamento da esteira e enrolamento da folha de vórtices em asas e em hélices. Obtém soluções de enrolamento da esteira, mas subsistem resultados pouco suaves junto às extremidades da folha de vórtices.

Movidos pelas dificuldades inicialmente experimentadas quando se pretendeu alinhar completamente a esteira, a maioria dos modelos de alinhamento de esteira desenvolvidos na última década foram modelos empíricos ou semi-empíricos, baseados em resultados experimentais onde se fixam à partida determinadas propriedades da esteira. Estes modelos consideram em geral duas regiões distintas da esteira: uma região de transição, onde se admite contracção e variação axial de passo dos vórtices, e uma região afastada que prolonga os vórtices com geometria inalterada. Kerwin e Lee (1978) apresentam um modelo deste tipo que especifica a esteira com base em unicamente 4 parâmetros que podem ser determinados empiricamente por comparação com resultados experimentais. Na região de transição modela-se os efeitos do enrolamento da esteira e contracção e na região afastada a vorticidade é concentrada num conjunto de vórtices de extremidade helicoidais, um por cada pá e um único vórtice para o cubo. Greeley e Kerwin (1982) propuseram um modelo semi-empírico que admite que os vórtices se encontram em superfícies axisimétricas de raio variável na região de transição. A variação do raio das superfícies é definida empiricamente. Os vórtices com raio variável na região de transição dão lugar a vórtices de extremidade helicoidais de raio constante, um por pá e um único vórtice para o cubo na região afastada. A variação axial de passo encontra-se restrita à região de transição, onde se alinha num processo iterativo os vórtices com as velocidades axiais e tangenciais determinadas em duas estações intermédias. A variação de passo entre estas estações é obtida por uma fórmula interpoladora. Este modelo iterativo mostrou ser convergente, mas somente para um número finito de vórtices livres. Hoshino (1989b) apresenta um modelo empírico com especificação da geometria da esteira semelhante à de Greeley e Kerwin na região de transição mas mantém a discretização dos vórtices livres na região afastada, sendo estes truncados a uma certa distância. Hoshino utiliza resultados experimentais para determinar o passo em duas estações da esteira de transição: no bordo de fuga e numa estação afastada. Os modelos de esteira apresentados podem ser utilizados em conjunto com diferentes representações das pás: linha sustentadora, superfície sustentadora (Kerwin e Lee, 1978 e Greeley e Kerwin, 1982) ou método de painel (Hoshino, 1989b).

Para estudar o alinhamento de esteira optou-se por um método semi-empírico compatível com o método de elementos de fronteira apresentado anteriormente. Adopta-se um modelo de vórtices discretos e a geometria de esteira de Hoshino (1989b), que foi também desenvolvida em conjunto com um método de elementos de fronteira. Para verificar os efeitos

de alinhamento do passo desenvolveu-se um processo iterativo semelhante ao de Greeley e Kerwin (1982), que determina o passo em duas estações da região de transição. Para simplificar a implementação e possibilitar uma fácil validação do modelo, utilizou-se uma representação da pá do hélice pela teoria da linha sustentadora, o que permite a comparação com os resultados de Lerbs (1952). Estudou-se a importância do alinhamento da esteira nos resultados obtidos com o programa de elementos de fronteira para um hélice marítimo. Os resultados obtidos com este método e esteira alinhada para o hélice DTRC 4119 são comparados com resultados para o caso de esteira helicoidal rígida e confrontados com resultados experimentais em várias condições de carregamento. Estudou-se ainda a influência nos resultados obtidos pelo método de elementos de fronteira da variação dos parâmetros empíricos utilizados no modelo da geometria da esteira.

5.1 Modelo numérico da linha sustentadora

Considere-se um hélice de raio R (diâmetro $D = 2R$) com K pás rodando com velocidade angular Ω (velocidade de rotação $n = 2\pi\Omega$) num escoamento de aproximação uniforme com velocidade U . Admite-se fluido perfeito e incompressível.

Figura 5.1 - Modelo numérico da linha sustentadora. Definições e sistemas de coordenadas.

Define-se um sistema de coordenadas cartesianas (x, y, z) , com versores $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ e um sistema de coordenadas cilíndrico (x, r, θ) , com versores $(\vec{e}_x, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$, que roda solidário com as pás do hélice (ver Figura 5.1). Neste sistema de coordenadas o escoamento é estacionário.

No modelo da linha sustentadora cada pá é representada por um vórtice ligado com coordenada radial r , variando desde o raio do cubo r_h ao raio exterior do hélice R , coordenada angular $\theta = \theta_k \equiv 2(k-1)\pi/K$, $k = 1, \dots, K$ e distribuição de circulação ao longo do raio dada por $\Gamma(r)$. No modelo numérico da linha sustentadora (Kerwin *et al*, 1986) a distribuição contínua de circulação ao longo do vórtice ligado é discretizada por um conjunto discreto de M elementos de vórtice rectos de intensidade constante (Figura 5.1). Tem-se pois

$$\Gamma(r) = \Gamma_i, \quad r_i < r < r_{i+1}, i = 1, \dots, M. \quad (5.1)$$

De cada extremo de um elemento liberta-se um vórtice livre com intensidade igual à descontinuidade na circulação entre elementos de vórtice ligados adjacentes

$$\gamma_i = \Gamma_i - \Gamma_{i-1}, \quad i = 2, \dots, M, \quad \gamma_1 = \Gamma_1, \gamma_{M+1} = \Gamma_M. \quad (5.2)$$

A velocidade induzida pelo sistema de vórtices discretos (5.1-5.2) para a pá k pode ser determinada a partir da lei de Biot-Savart (5.3), somando as contribuições dos elementos de vórtice discretos que constituem a linha sustentadora e dos vórtices livres

$$\vec{v}_k(x, r, \theta) = -\frac{1}{4\pi} \left(\sum_{i=1}^M \Gamma_i \int_{r_i}^{r_{i+1}} \frac{\vec{S}_1 \times \vec{e}_{r_k}}{S_1^3} dr' + \sum_{i=1}^{M+1} \int_{l_{ik}} \frac{\vec{S} \times \vec{\gamma}_{ik}(x', r', \theta')}{S^3} dl \right), \quad (5.3)$$

onde

$$\vec{e}_{r_k} = \cos \theta_k \vec{e}_y + \sin \theta_k \vec{e}_z \quad (5.4)$$

é o vector unitário na direcção radial.

$$\vec{S}_1 = (x, y - y'_{ik}, z - z'_{ik}) = (x, r \cos \theta - r'_i \cos \theta_k, r \sin \theta - r'_i \sin \theta_k), \quad (5.5)$$

é o vector que une o ponto de integração $(0, y'_{ik}, z'_{ik}) \equiv (0, r'_i \cos \theta_k, r'_i \sin \theta_k)$ sobre o elemento da linha sustentadora ao ponto (x, r, θ) ; \vec{S} é o vector que une o ponto (x', r', θ') sobre um vórtice livre ao ponto (x, r, θ) , com componentes cartesianas

$$\vec{S} = (x - x', y - y', z - z') = (x - x', r \cos \theta - r' \cos \theta', r \sin \theta - r' \sin \theta'). \quad (5.6)$$

$$S_1 = [x^2 + r^2 + r'^2 - 2rr' \cos(\theta - \theta_k)]^{\frac{1}{2}}, \quad (5.7)$$

$$S = [(x - x')^2 + r^2 + r'^2 - 2rr' \cos(\theta - \theta')]^{\frac{1}{2}}, \quad (5.8)$$

são os módulos de \vec{S}_1 e \vec{S} , respectivamente. $\vec{\gamma}_{ik} = \gamma_{ik} \vec{e}_l$ é a intensidade do vórtice livre, com \vec{e}_l e $dl = (dx'^2 + dy'^2 + dz'^2)^{1/2}$, respectivamente, o vector unitário e o comprimento do arco ao longo da linha l_{ik} de vórtice livre.

A velocidade induzida total obtém-se somando as contribuições de todas as pás do hélice

$$\vec{v}(x, r, \theta) = \sum_{k=1}^K \vec{v}_k(x, r, \theta). \quad (5.9)$$

No segundo integral de (5.3) a integração realiza-se ao longo da linha de vórtice livre l_{ik} , que se estende do ponto $(0, r_i, \theta_k)$ sobre a linha sustentadora até infinito, o que exige que a geometria dos vórtices livres seja conhecida. A geometria dos vórtices livres pode ser dada na forma paramétrica

$$x = x^{(ik)}(\theta), r = r^{(ik)}(\theta), i = 1, \dots, M, k = 1, \dots, K. \quad (5.10)$$

O modelo numérico utilizado para determinar as equações (5.10) iterativamente com alinhamento parcial com o escoamento descreve-se na secção seguinte.

5.2 Modelo numérico de alinhamento dos vórtices livres

O modelo de esteira do hélice considera duas regiões distintas: a região de transição e a região afastada, como se mostra na Figura 5.2. As variações de passo e a contracção dos vórtices livres ocorrem apenas na região de transição. Na região afastada o passo e o raio mantêm-se constantes com valores iguais aos da estação afastada.

Figura 5.2 - Modelo da esteira do hélice.

O raio dos vórtices livres na região de transição é determinado por

$$r = r_{te} - (r_{te} - r_f) f(\xi), \quad (5.11)$$

onde $f(\xi)$ é uma função polinomial dada por Hoshino (1989b):

$$f(\xi) = \sqrt{\xi} + 1,013\xi - 1,920\xi^2 + 1,288\xi^3 - 0,321\xi^4, \quad (5.12)$$

com

$$\xi = \frac{x^{(\gamma)} - x_{te}^{(\gamma)}}{x_f^{(\gamma)} - x_{te}^{(\gamma)}}. \quad (5.13)$$

$r_{te,f}$, $x_{te,f}$ representam, respectivamente, a coordenada radial e axial do vórtice livre no bordo de fuga da pá e na estação afastada.

Hoshino fixa a coordenada axial da estação afastada em $x_f = 2,0R$. O raio do vórtice ao cubo na estação afastada é igualmente constante $r_{wh} = 0,1R$. O raio no vórtice de extremidade é dado em função da razão de escorregamento (“*slip ratio*”) s , por $R_w/R = 0,887 - 0,125s$, onde $s = 1 - J/p$, $J = U/nD$ é o coeficiente de avanço e $p = P_{0,7}/D$ é a razão de passo para o raio $r = 0,7R$.

Neste trabalho e na implementação da teoria da linha sustentadora para um hélice marítimo, admite-se que a linha sustentadora coincide com o bordo de fuga da pá. As coordenadas radiais dos vórtices discretos no bordo de fuga são determinadas pela distribuição de tipo coseno entre o raio do cubo r_h e o raio do hélice R . Para a estação afastada as coordenadas radiais dos vórtices são determinadas de modo idêntico mas entre r_{wh} e R_w .

$$r_{ie,f} = \frac{1}{2}(R_w + r_{h,wh}) - \frac{1}{2}(R_w - r_{h,wh}) \cos \frac{(j-1)\pi}{M}, \quad j = 1, \dots, M + 1. \quad (5.14)$$

Para determinar o passo ao longo das região de transição utiliza-se um procedimento iterativo. Definem-se pontos de controlo onde se calculam as velocidades de induzidas, sobre o bordo de fuga e na estação afastada distribuídos de acordo com

$$r_{ie,f} = \frac{1}{2}(R_w + r_{h,wh}) - \frac{1}{2}(R_w - r_{h,wh}) \cos \frac{(j-1/2)\pi}{M}. \quad (5.15)$$

Na iteração inicial desprezam-se as velocidades de perturbação; nas restantes iterações as velocidades induzidas são determinadas por (5.3) após discretização da linha sustentadora por M elementos e discretização de cada vórtice livre na região de transição por N_L elementos. O cálculo das velocidades induzidas nos pontos de controlo no bordo de fuga e na estação afastada permitem determinar o passo nessas estações

$$P_{ie,f} = 2\pi r_{ie,f} \frac{U + v_{a_{ie,f}}}{\Omega r_{ie,f} - v_{t_{ie,f}}}, \quad (5.16)$$

onde $v_{a_{te,f}}$, $v_{t_{te,f}}$ são as velocidades induzidas axiais e tangenciais, respectivamente, no bordo de fuga e na estação afastada. Utiliza-se interpolação e extrapolação dos valores de passo nos pontos de controlo para determinar o passo noutros pontos. A variação axial de passo na região de transição entre o bordo de fuga e a estação afastada é dada por uma expressão semelhante a (5.11).

Uma nova geometria da esteira é definida pelas seguintes fórmulas recursivas. No início de cada vórtice tem-se $r_1 = r_{te}$, $\theta_1 = \theta_{te}$, $x_1 = x_{te}$, $P_1 = P_{te}$. Admitindo um incremento espacial axial

$$\Delta x = \frac{x_f}{N_L}, \tag{ 5.17}$$

as posições dos extremos dos elementos de vórtice que discretizam os vórtices livres são determinadas por

$$x_l = x_{l-1} + \Delta x, r_l = F_r(x_l), P_l = F_p(x_l), \theta_l = \theta_{l-1} + \frac{2\pi\Delta x}{\frac{P_l + P_{l-1}}{2}}, \tag{ 5.18}$$

com $l = 2, \dots, N_L + 1$. F_r e F_p são funções de raio e passo com forma (5.11-5.13). A expressão para a coordenada θ em (5.18) considera um esquema de diferenças centrais no intervalo. De igual modo podem seguir-se esquemas regressivos ou progressivos da forma

$$\theta_l^{(\gamma)} = \theta_{l-1}^{(\gamma)} + \frac{2\pi\Delta x}{P_{l-1}^{(\gamma)}}, \tag{ 5.19}$$

$$\theta_l^{(\gamma)} = \theta_{l-1}^{(\gamma)} + \frac{2\pi\Delta x}{P_l^{(\gamma)}}. \tag{ 5.20}$$

Este esquema recursivo é utilizado para determinar as posições extremas dos elementos de vórtice que discretizam a região afastada, mas com $F_r(x_l) = r_f$, $F_p(x_l) = P_f$ constante e $l > N_L + 1$.

Com a nova geometria de esteira podem determinar-se novos valores das velocidades induzidas. O alinhamento iterativo da esteira conclui-se quando se atinge convergência dos valores de passo no bordo de fuga e na estação afastada.

5.3 Estudo de um hélice óptimo

Com o objectivo de validar o modelo de alinhamento desenvolvido, reproduziu-se o caso de estudo de um hélice óptimo com cubo, moderadamente carregado sujeito a um escoamento uniforme com coeficiente de avanço $\lambda \equiv U/(\Omega R) = 0,2$ e coeficiente de potência

$$C_p = \frac{\Omega Q}{(1/2)\rho U^3 \pi R^2} = 1,214. \text{ A distribuição de circulação encontra-se representada na Figura}$$

5.3 (Lerbs, 1952). Trata-se de um hélice de 4 pás com raio adimensional do cubo $r_h = 0,2$.

Figura 5.3 - Distribuição de circulação utilizada no estudo do hélice óptimo, Lerbs (1952).

Este problema é resolvido por Lerbs, que utiliza a teoria da linha sustentadora e o método dos factores de indução.

Optou-se por realizar este estudo pois são conhecidos os resultados das velocidades induzidas na linha sustentadora (Lerbs, 1952) e sabe-se que para a estação afastada os resultados das velocidades induzidas tendem para um valor teórico que é duplo do valor das velocidades na linha sustentadora, quando a estação afastada tende para infinito.

Investigaram-se outros casos, onde se varia o modelo de esteira, tendo como finalidade avaliar o efeito de alinhar a esteira na linha sustentadora, na estação afastada e determinar o efeito da

contração. Os resultados obtidos para o hélice ótimo com os diferentes modelos de esteira são apresentados nas secções seguintes.

5.3.1 Esteira sem contração, com passo constante dado por Lerbs (1952)

Este caso reproduz o caso de Lerbs (1952). Determinaram-se as velocidades induzidas na linha sustentadora e na estação afastada devidas aos vórtices da esteira helicoidal com passo constante igual àquele determinado por Lerbs. O modelo utilizado trunca a esteira afastada a uma distância axial de $6R$ da linha sustentadora. Verificou-se que para os testes a seguir descritos, este truncamento introduz um erro relativo nos resultados das velocidades induzidas inferior a 5×10^{-5} .

Estudou-se inicialmente a convergência dos resultados numéricos com o número de elementos N_L utilizados para discretizar as linhas de vórtice. A Figura 5.4 apresenta os resultados obtidos quando se consideram $M = 8$ elementos na linha sustentadora.

Figura 5.4 - Convergência do método numérico (reprodução do caso de Lerbs, $M = 8$) quando se aumenta o número de elementos N_L . a) linha sustentadora, b) estação afastada.

Com uma discretização das linhas de vórtice na região de transição de 1000 elementos a convergência dos resultados das velocidades induzidas na linha sustentadora e na estação afastada é atingida.

Estuda-se ainda a convergência dos resultados com o aumento do número de elementos utilizados para discretizar a linha sustentadora. A Figura 5.5 mostra estes resultados

e compara-os com os resultados de Lerbs na linha sustentadora e com os resultados teóricos na estação afastada.

Figura 5.5 - Convergência do método numérico (reprodução do caso de Lerbs) quando se aumenta a discretização da linha sustentadora. Comparação entre os resultados numéricos e: a) os resultados de Lerbs (1952) na linha sustentadora e b) os resultados teóricos, na estação afastada.

Os resultados convergem com o aumento do número M de elementos da esteira. Para a discretização mais grosseira ($M = 4$) os resultados não se encontram ainda convergidos, em particular na extremidade da esteira na estação afastada.

Verifica-se que os resultados das velocidades induzidas convergem para os resultados de Lerbs na linha sustentadora. Na estação afastada as velocidades axiais estão abaixo do resultado teórico, embora apresentem uma distribuição radial semelhante. Este resultado justifica-se pela proximidade entre a estação afastada e a linha sustentadora. Na Figura 5.6 apresentam-se resultados das velocidades induzidas na estação afastada quando esta é deslocada para jusante, desde uma distância axial $1R$ até $4R$. Manteve-se constante a dimensão dos elementos que discretizam as linhas de vórtices livres. Verifica-se uma progressiva aproximação aos resultados teóricos. As velocidades axiais determinadas com $x_f = 4R$ não mostram diferença dos valores teóricos, excepto para a extremidade da esteira.

Figura 5.6 - Velocidades induzidas na estação afastada. Efeito da localização da estação afastada. Comparação com os resultados teóricos numa estação a infinito e jusante.

5.3.2 Esteira sem contracção, com passo constante e alinhamento na linha sustentadora

Para este caso procede-se ao alinhamento iterativo do passo dos vórtices livres com o escoamento na linha sustentadora. Testou-se o esquema iterativo de alinhamento, sabendo-se que os resultados na linha sustentadora devem convergir para os de Lerbs (1952).

A Figura 5.7 apresenta os resultados das velocidades induzidas quando se aumenta o número de elementos na linha sustentadora.

Figura 5.7 - Convergência do método numérico. Caso com alinhamento de passo na linha sustentadora com o aumento da discretização da linha sustentadora. Comparação entre os resultados numéricos e: a) os resultados de Lerbs (1952) na linha sustentadora e b) os resultados teóricos, na estação afastada.

Verifica-se a convergência dos resultados com os de Lerbs na estação próxima. Na estação afastada os resultados convergem para resultados idênticos aos apresentados na Figura 5.5 na mesma estação, porém verifica-se um aumento da velocidade axial na extremidade da esteira. A justificação provável deste resultado é discutida na secção seguinte.

5.3.3 Esteira sem contracção, com passo constante e alinhamento na estação afastada

Neste caso procede-se ao alinhamento iterativo do passo dos vórtices livres com o escoamento perturbado na estação afastada. Os resultados na estação próxima para este alinhamento devem diferir dos de Lerbs (1952), tornando-se compatíveis com o aumento das velocidades induzidas observado na estação afastada da Figura 5.5 ou da Figura 5.7. Na estação afastada o método deve convergir para valores de velocidades induzidas que qualitativamente se assemelham às distribuições de velocidade induzidas teóricas numa estação infinito a jusante. A Figura 5.8 mostra os resultados das velocidades induzidas que se obtêm quando se aumenta o número de elementos na linha sustentadora.

Figura 5.8 - Convergência do método numérico. Caso com alinhamento de passo na estação afastada com o aumento da discretização da linha sustentadora. Comparação entre os resultados numéricos e: a) os resultados de Lerbs (1952) na linha sustentadora e b) os resultados teóricos, na estação afastada. (O método de alinhamento iterativo com $M = 16$ não convergiu. Os resultados apresentados para este caso são os da 33ª iteração).

As velocidades induzidas não convergem quando se aumenta o número de elementos da linha sustentadora. Para 16 elementos na linha sustentadora não é possível convergir¹ o processo de alinhamento iterativo, sendo apresentados os resultados ao fim de 33 iterações. Aumentou-se a discretização das linhas de vórtice livre tendo-se verificado que estas conclusões se mantinham. Verificou-se também a influência das interpolações e extrapolações descritas na implementação numérica do método iterativo. Para além de interpolação linear, utilizou-se a interpolação por polinómios de Bézier e a interpolação quadrática com média de duas parábolas, tendo-se concluído que a divergência do método se mantém qualquer que seja o método de extrapolação ou interpolação utilizado. Este efeito divergente é igualmente descrito por Greeley e Kerwin (1982) no seu modelo.

A Figura 5.9 apresenta para $M = 16$ os resultados da variação da distância entre as coordenadas de dois vórtices livres consecutivos na estação afastada com o decorrer do processo iterativo de alinhamento da esteira. Nesta estação a coordenada radial e axial dos vórtices encontra-se fixa e apenas a coordenada angular varia de iteração para iteração.

Figura 5.9 - Variação da distância entre as coordenadas dos vórtices livres na estação afastada no decorrer do processo iterativo. Caso com alinhamento de passo na estação afastada e $M = 16$. Distâncias apresentadas entre os dois vórtices junto ao cubo ($i=1$ e 2), os dois vórtices centrais ($i=8$ e 9) e os dois vórtices de extremidade ($i=16$ e 17).

Para os dois vórtices centrais ($i=8$ e 9) a convergência é imediata. Para os dois vórtices junto ao cubo ($i=1$ e 2) observam-se oscilações iniciais, mas atinge-se convergência. Para os dois vórtices extremos ($i=16$ e 17) não é possível com 33 iterações convergir a distância entre

¹ Define-se a convergência do processo iterativo quando se atinge um máximo do erro relativo da distribuição de passo na linha sustentadora e na estação afastada inferior a 5×10^{-5} .

os vórtices. Sempre que se atinge um dado valor mínimo local de distância entre estes vórtices verifica-se uma tendência de afastamento a que se segue num processo oscilatório nova tendência para os vórtices se aproximarem.

Uma explicação possível para estes resultados resulta da elevada ordem de singularidade que os vórtices livres representam. Com a distribuição de coseno utilizada para localizar a posição radial das linhas de vórtice e dos pontos de controlo, verifica-se que é na extremidade da esteira que se concentram os vórtices mais intensos sendo essa a região onde a coordenada radial dos pontos de controlo mais se aproxima dos vórtices livres.

5.3.4 Esteira sem contracção, com alinhamento na linha sustentadora e na estação afastada e variação axial de passo

Tendo em consideração que existe um número máximo de elementos com o qual a linha sustentadora pode ser discretizada de modo a convergir o processo iterativo de alinhamento na estação afastada, foi necessário restringir o número de elementos nos estudos seguintes. A Figura 5.10 apresenta resultados convergidos das velocidades induzidas com $M = 8$, deixando variar o passo ao longo da região de transição. Com a presente implementação esta é a máxima discretização para a qual se obtêm resultados convergidos.

Figura 5.10 - Velocidades induzidas convergidas com $M = 8$. Caso com alinhamento de passo na linha sustentadora e estação afastada e variação axial de passo. Comparação com: a) resultados de Lerbs (1952) na linha sustentadora e b) resultados teóricos, na estação afastada.

Verifica-se que o efeito da variação de passo nas velocidades tangenciais é pequeno. As velocidades axiais sofrem uma diminuição face aos valores de Lerbs e resultados teóricos,

sobretudo na estação afastada. A comparação destes resultados com os das Figuras 5.7 e 5.8 mostra que se obtêm resultados intermédios entre os casos tratados nas secções 5.3.2 e 5.3.3, como esperado. Os resultados encontram-se, porém, mais próximos do caso em que se procede ao alinhamento na estação afastada, sugerindo que o alinhamento nessa estação afastada é o mais influente.

A Figura 5.11 apresenta os resultados convergidos do passo com $M = 8$, deixando variar o passo ao longo da região de transição.

Figura 5.11 - Valores de passo convergidos com $M = 8$. Caso com alinhamento de passo na linha sustentadora e estação afastada e variação axial de passo. Comparação com o passo de Lerbs (1952) na linha sustentadora a) e resultados teóricos na estação afastada b).

Na estação afastada verifica-se um aumento do passo mantendo-se no entanto a forma da distribuição do passo na linha sustentadora.

5.3.5 Esteira com contracção, com alinhamento na linha sustentadora e na estação afastada e variação axial de passo

Quando se introduz contracção na esteira os vórtices na estação afastada aproximam-se, verificando-se um efeito limitador do número máximo de elementos que é possível utilizar para discretizar a linha sustentadora, semelhante ao descrito anteriormente. Como consequência, o número máximo de elementos M , para o qual o processo iterativo com alinhamento total converge, diminui para 5.

A Figura 5.12 mostra para $M = 5$ os resultados convergidos das velocidades induzidas.

Figura 5.12 - Velocidades induzidas convergidas com $M = 5$. Caso com contracção, com alinhamento de passo na linha sustentadora e estação afastada e variação axial de passo. Comparação com: a) resultados de Lerbs (1952) na linha sustentadora e b) resultados teóricos, na estação afastada.

Verificam-se diferenças significativas face os resultados de Lerbs e aos resultados teóricos. As variações na linha sustentadora devidas à contracção fazem-se notar especialmente junto ao cubo e junto à extremidade, com diminuição e aumento, respectivamente, das velocidades induzidas. Na estação afastada o efeito da contracção é ainda mais notório. Mantém-se a forma geral da distribuição de velocidades teórica, excepto junto ao cubo onde ambas as componentes axial e tangencial da velocidade crescem, especialmente a componente tangencial.

Na Figura 5.13 mostra-se para $M = 5$ os resultados convergidos do passo.

Figura 5.13 - Valores de passo convergidos com $M = 5$. Caso com contracção, com alinhamento de passo na linha sustentadora e estação afastada e variação axial de passo. Comparação com o passo de Lerbs (1952) na linha sustentadora a) e na estação afastada b).

Com a introdução de contracção, as variações das velocidades induzidas na linha sustentadora não provocam alterações significativas no passo. Pelo contrário, na estação afastada verifica-se um acentuado aumento do passo junto ao cubo, reflexo do aumento da velocidade tangencial.

5.3.6 Contracção à posteriori

A implementação do método de alinhamento da esteira tem por objectivo obter uma descrição geométrica da esteira que aproxime melhor a forma da folha de vórtices que se liberta da pá do hélice. Com a introdução da contracção e consequente redução no número máximo de elementos que discretizam a linha sustentadora, a definição geométrica da esteira torna-se tanto mais grosseira quanto maior a contracção considerada. A utilização de um número muito reduzido de elementos não é aceitável como se pode confirmar pelos resultados da Figura 5.5 com $M = 4$, onde se mostra que os resultados próximos das extremidades da esteira não se encontram ainda convergidos. Apresenta-se a seguir um esquema alternativo de cálculo da geometria da esteira que tem por objectivo evitar as discretizações grosseiras a que se é forçado quando se introduz contracção.

Admite-se que a contracção pode ser introduzida à posteriori, isto é após o método ter convergido no passo na linha sustentadora e estação afastada (secção 5.3.4). Aproveitando os

resultados das velocidades induzidas na estação afastada para o caso da esteira alinhada sem contracção, podem obter-se por interpolação e extrapolação os valores das velocidades induzidas nas coordenadas radiais dos vórtices contraídos na estação afastada². Determina-se uma nova distribuição de passo na estação afastada e calculam-se as novas velocidades induzidas que se obtêm com a geometria de esteira contraída. As Figuras 5.14 e 5.15 apresentam para $M = 5$, respectivamente, os resultados das velocidades induzidas e do passo quando se inclui a contracção à posteriori. Estes resultados são comparados com aqueles das Figuras 5.12 e 5.13 onde se utilizou o modelo com variação de passo e introdução de contracção em simultâneo (alinhamento total).

Figura 5.14 - Velocidades induzidas com $M = 5$. Comparação de resultados com alinhamento total (Total) e com introdução de contracção à posteriori (Post.). a) linha sustentadora, b) estação afastada.

² Outra possibilidade consiste em transferir ponto a ponto das velocidades induzidas na estação afastada para os raios dos vórtices contraídos nessa estação.

Figura 5.15 - Distribuição de passo com $M = 5$. Comparação de resultados com alinhamento total (Total) e com introdução de contracção à posteriori (Post.). a) linha sustentadora, b) estação afastada.

Os resultados obtidos contraindo e alinhando o passo simultaneamente ou alinhando primeiro o passo e introduzindo a contracção à posteriori são semelhantes, sobretudo para os maiores raios. Pode concluir-se que o alinhamento do passo e a contracção da esteira podem ser incluídos no método numérico independentemente um do outro sem que se verifiquem variações significativas nos resultados das velocidades induzidas e passo.

Nas Figuras 5.16 e 5.17 apresentam-se para $M = 8$ os resultados das velocidades induzidas e do passo, introduzindo contracção à posteriori. Com esta técnica aumentou-se o número de elementos que é possível utilizar para discretizar a linha sustentadora. Comparam-se estes resultados com os resultados numéricos das Figuras 5.10 e 5.11 também com $M = 8$.

Figura 5.16 - Velocidades induzidas com $M = 8$. Introdução de contracção à posteriori. Comparação com o caso sem contracção, com alinhamento de passo na linha sustentadora e estação afastada e variação axial de passo ($M = 8$). a) linha sustentadora, b) estação afastada.

Figura 5.17 - Distribuição de passo com $M = 8$. Introdução de contracção à posteriori. Comparação com o caso sem contracção com alinhamento de passo na linha sustentadora e estação afastada e variação axial de passo ($M = 8$). a) linha sustentadora, b) estação afastada.

As Figuras 5.18 a) e b) mostram, respectivamente, a esteira helicoidal de passo constante utilizada por Lerbs no caso de estudo do hélice óptimo e a esteira que se obtém após iteração e convergência do passo, à qual se acrescenta a contracção à posteriori.

Figura 5.18 - Esteiras para o hélice óptimo; a) esteira utilizada por Lerbs (1952), b) esteira obtida pelo modelo de alinhamento de esteira implementado com alinhamento do passo e contracção introduzida à posteriori.

Verificam-se diferenças significativas, especialmente nos raios interiores.

5.4 Estudo do hélice DTRC 4119

Nesta secção aplica-se o método de alinhamento de esteira ao estudo do hélice DTRC 4119. Pretende-se estudar a influência do alinhamento de esteira nos resultados obtidos pelo método de elementos de fronteira.

O hélice DTRC 4119 foi objecto de investigação experimental muito detalhada por parte de Jessup (1989), pelo que tem sido utilizado para comparações com diferentes métodos numéricos de cálculo de hélices. Trata-se de um hélice de 3 pás com um cubo de raio adimensional $r_h/R = 0,2$. A geometria do hélice pode ser encontrada em Koyama (1993). No Apêndice C reproduzem-se os dados que definem completamente a geometria do hélice. A Figura 5.19 apresenta a distribuição radial de circulação obtida pelo método de elementos de fronteira aplicado ao hélice DTRC 4119 com a malha $40c \times 20s$ após convergência da condição de Kutta. O modelo de esteira utilizado admite apenas variação radial de passo, sendo igual à distribuição radial de passo geométrico (esteira helicoidal rígida). A esteira estende-se por uma distância axial de $3R$. O coeficiente de avanço corresponde à condição de projecto $J = 0,833$. Para esta condição o coeficiente experimental de impulso é $K_T = 0,146$.

Figura 5.19 - Distribuição de circulação obtida pelo método de elementos de fronteira aplicado ao hélice DTRC 4119, $J = 0,833$.

Devido à existência de cubo no método de elementos de fronteira a distribuição de circulação não vem a zero em $r/R = 0,2$. Ao adoptar esta distribuição no modelo da linha sustentadora obtém-se um vórtice livre muito intenso no raio interior. Este vórtice concentrado induz velocidades de perturbação elevadas junto ao cubo, podendo o denominador da eq. (5.16) anular-se ou até tornar-se negativo.

Começa-se por apresentar um esquema que redistribui a circulação obtida pelo método de elementos de fronteira para raios inferiores ao raio do cubo. Esta distribuição admite que ao aplicar a teoria da linha sustentadora o vórtice ligado se prolonga para o interior do cubo (inexistente neste modelo). Obtida a esteira alinhada aproveita-se a descrição da geometria da esteira alinhada com raios superiores ao raio do cubo para utilização no programa de elementos de fronteira. Faz-se o estudo de convergência deste método com diferentes discretizações e estuda-se o efeito da truncatura axial da esteira. Comparam-se os valores de K_T e K_Q com valores experimentais para diferentes coeficientes de avanço incluindo a condição de projecto. Por fim faz-se um estudo da influência nos resultados do método de elementos de fronteira dos parâmetros empíricos utilizados no modelo de alinhamento.

5.4.1 Esquema de redistribuição da circulação

Admitindo a discretização da linha sustentadora por 5 elementos, a distribuição de passo que se obtém sem contracção e sem redistribuição de circulação é apresentada na Figura 5.20 após convergência do processo iterativo.

Figura 5.20 - Distribuição de passo no bordo de fuga e na estação afastada. Hélice DTRC 4119, $J = 0,833$ sem contracção e sem redistribuição da circulação.

O aumento de passo que se verifica junto ao cubo não é esperado para este caso sem contracção. Para o caso de estudo anterior do hélice óptimo, a variação de passo na esteira é apenas responsável por um ligeiro aumento generalizado do passo. Apenas a introdução de contracção provoca um aumento de passo localizado junto ao cubo. A razão para este aumento do passo, especialmente no bordo de fuga, pode ser compreendida se analisarmos a eq. (5.16). Esta equação pressupõe que o limite do passo quando o raio tende para zero é infinito, devendo a velocidade tangencial induzida v_t manter-se inferior à velocidade de transporte Ωr . No entanto, se as velocidades tangenciais se tornam muito elevadas o passo poderá assumir valores excessivamente elevados ou até negativos em raios diferentes de zero. Para ilustrar este efeito, na Figura 5.21 mostra-se a distribuição de velocidades na estação próxima e afastada. O aumento da velocidade tangencial junto ao cubo associado ao pequeno raio é responsável pelo aumento de passo. Na origem deste aumento da velocidade tangencial está a elevada intensidade do vórtice livre libertado junto ao cubo.

Figura 5.21 - Distribuição de velocidades induzidas no bordo de fuga. Hélice DTRC 4119, $J = 0,833$ sem contracção e sem redistribuição da circulação.

O vórtice extremo junto ao cubo para a distribuição de circulação na Figura 5.19 constitui um vórtice muito intenso, como se pode ver na Figura 5.22 que apresenta a intensidade dos vórtices livres para este caso.

Figura 5.22 - Discretização de circulação e intensidade dos vórtices livres. Hélice DTRC 4119, $J = 0,833$ sem redistribuição da circulação.

Para mostrar que a elevada intensidade do vórtice de extremidade junto ao cubo é responsável pelo aumento de passo, redistribuiu-se no modelo da linha sustentadora a circulação por raios interiores ao raio 0,2, adicionando na linha sustentadora um elemento ao caso anterior. Este novo elemento não tem equivalente no método de elementos de fronteira devido à existência do cubo. No entanto, no modelo da linha sustentadora esta adição é

aceitável visto que o cubo não é modelado. Os valores de circulação inferiores ao raio 0,2 são extrapolados dos valores da Figura 5.19. Na Figura 5.23 representa-se a circulação redistribuída e a intensidade dos 7 vórtices considerados. Note-se que a coordenada radial no bordo de fuga do vórtice $i=2$ coincide com a coordenada radial do vórtice $i=1$ do caso original.

Figura 5.23 - Discretização de circulação e intensidade dos vórtices livres. Hélice DTRC 4119, $J = 0,833$ com redistribuição da circulação.

Regista-se uma diminuição da intensidade do vórtice com raio 0,2 e reduz-se igualmente a intensidade do vórtice interior.

Os resultados do alinhamento da esteira sem contracção, com redistribuição da circulação são apresentados na Figura 5.24.

Figura 5.24 - Distribuição de passo no bordo de fuga e na estação afastada. Hélice DTRC 4119, $J = 0,833$ sem contracção e com redistribuição da circulação.

O aumento de passo deslocou-se para o ponto de controlo com raio inferior ao raio do cubo. Visto que a esteira no método de elementos de fronteira não se prolonga para o interior do cubo, aproveitam-se apenas os valores do passo da esteira alinhada para os raios superiores ao raio do cubo. Quando se introduz contracção à posteriori os resultados convergidos do passo para este caso são apresentados na Figura 5.25. Representa-se apenas o passo para raios superiores a 0,2. Estes valores são comparados com o passo geométrico do hélice.

Figura 5.25 - Distribuição de passo no bordo de fuga e na estação afastada e comparação com o passo geométrico do hélice. Hélice DTRC 4119, $J = 0,833$ com contracção e com redistribuição da circulação.

Verifica-se que o passo no bordo de fuga é semelhante ao passo geométrico, sobretudo próximo do cubo. Na estação afastada os valores de passo que se obtêm próximo da extremidade encontram-se também próximos do passo geométrico, porém, para raios interiores, verifica-se um grande aumento do passo.

A Figura 5.26 compara a esteira helicoidal rígida e a esteira que se obtêm após alinhamento da esteira do hélice DTRC 4119 para o coeficiente de avanço $J=0,833$ (condição de projecto).

Figura 5.26 - Esteira do hélice DTRC 4119, $J = 0,833$, a) esteira helicoidal rígida e b) esteira alinhada.

Na Figura 5.27 comparam-se os resultados numéricos com os resultados experimentais obtidos por Jessup (1989) para o mesmo coeficiente de avanço nas estações $x/R=0,328$ e $x/R=0,95$.

Figura 5.27 - Distribuição de passo nas estações $x/R=0,328$ e $x/R=0,95$ e comparação com valores experimentais nessas estações obtidos por Jessup (1989). Hélice DTRC 4119, $J = 0,833$ com contração e com redistribuição da circulação.

Pode verificar-se que, junto ao cubo, os valores de passo obtidos pelo método numérico têm uma tendência crescente muito superior à dos resultados experimentais. Na estação afastada os resultados experimentais só são conhecidos até $0,3R$ não se observando até esse raio qualquer aumento de passo. Observando os valores de passo no bordo de fuga da Figura 5.25, os elevados valores de passo na estação $x/R = 0,328$ podem dever-se à rápida aproximação à distribuição de passo na estação afastada conferida pelas fórmulas interpoladoras de passo utilizadas.

5.4.2 Resultados para o hélice DTRC 4119 com o método de elementos de fronteira e esteira alinhada

Utilizando o modelo de esteira alinhada procedeu-se à análise do hélice DTRC 4119 com o método de elementos de fronteira.

5.4.2.1 Estudo de convergência com diferentes malhas e estudo do efeito do comprimento da esteira

Com a esteira alinhada obtiveram-se resultados do cálculo com o programa de elementos de fronteira na condição de projecto. Na Tabela 5.1 apresentam-se os resultados que se obtêm considerando diferentes discretizações. Apresentam-se também para comparação os resultados que se obtêm quando se considera a esteira helicoidal rígida.

Tabela 5.1 - Resultados numéricos sem efeitos de viscosidade. Hélice DTRC 4119, $J=0,833$.

		Esteira Rígida			Esteira Alinhada		
		20c×10s	40c×20s	60c×30s	20c×10s	40c×20s	60c×30s
$J=0,833$	K_T	0,150	0,154	0,157	0,144	0,143	0,141
	$10 \times K_Q$	0,245	0,255	0,260	0,237	0,235	0,231

Pode-se concluir que os valores de K_T e K_Q não se encontram ainda convergidos para as discretizações estudadas. Observa-se igualmente que o efeito do refinamento da malha no K_T e K_Q possui tendências contrárias quando se utiliza esteira rígida ou esteira alinhada.

Apresentam-se na Tabela 5.2 os resultados de K_T e K_Q para a discretização 60c×30s, esteira rígida e diferentes comprimentos de esteira. Os resultados apresentados não consideram efeitos viscosos.

Tabela 5.2 - Resultados numéricos sem efeitos de viscosidade. Efeito do comprimento da esteira. Hélice DTRC 4119, $J=0,833$.

x/R	K_T	$10 \times K_Q$
3,4	0,158	0,262
5,3	0,157	0,260
6,2	0,157	0,260

Salienta-se que as dimensões dos elementos na esteira são mantidas nos três casos. Com $x/R > 5,3$ já não se verificam variações no cálculo de K_T e K_Q .

Nas Figuras 5.28 a 5.30 mostram-se, para a discretização 60c×30s, os resultados do coeficiente de pressão C_p nas secções 0,3 0,7 e 0,9 para os casos de esteira rígida e esteira alinhada e comparam-se com os resultados experimentais.

Figura 5.28 - Coeficiente de pressão na estação $r/R=0,3$. Comparação com resultados experimentais e com resultados considerando esteira helicoidal rígida. Hélice DTRC 4119, $J=0,833$. Discretização $60c \times 30s$.

Figura 5.29 - Coeficiente de pressão na estação $r/R=0,7$. Comparação com resultados experimentais e com resultados considerando esteira helicoidal rígida. Hélice DTRC 4119, $J=0,833$. Discretização $60c \times 30s$.

Figura 5.30 - Coeficiente de pressão na estação $r/R=0,9$. Comparação com resultados experimentais e com resultados considerando esteira helicoidal rígida. Hélice DTRC 4119, $J=0,833$. Discretização $60c \times 30s$.

Os resultados de C_p na secção junto ao cubo desviam-se significativamente dos valores experimentais, porém, para as outras estações os resultados aproximam bem os resultados experimentais. As diferenças entre utilizar a esteira alinhada ou a esteira rígida são em geral pequenas. Verificam-se contudo variações na região desde $s/c = 0,5$ até ao bordo de fuga, especialmente nas secções 0,3 e 0,9. Para a secção 0,9 as medições experimentais são melhor aproximadas quando se utiliza esteira alinhada.

5.4.2.2 Resultados para diferentes coeficientes de avanço

Foram efectuados cálculos com o método de elementos de fronteira para os coeficientes de avanço $J = 0,5, 0,7, 0,833, 0,9$ e $1,1$.

Na Figura 5.31 apresentam-se as distribuições de circulação que se obtêm considerando uma esteira helicoidal rígida para os diferentes coeficientes de avanço.

Figura 5.31 - Distribuição de circulação para diferentes coeficientes de avanço. Valores obtidos com o método de elementos de fronteira, esteira helicoidal rígida e discretização 40c×20s. Hélice DTRC 4119.

Para estas circulações procedeu-se ao alinhamento da esteira. Para o caso $J=0,5$ não foi possível alinhar a esteira devido à elevada intensidade da circulação junto ao cubo. As esteiras alinhadas encontram-se representadas nas Figuras 5.33 a 5.36. As esteiras admitem discretizações na direcção da envergadura de 20 elementos e são comparadas com a esteira helicoidal rígida representada na Figura 5.32.

Figura 5.32 - Esteira helicoidal rígida.

Figura 5.33 - Esteira alinhada $J=0,7$.

Figura 5.36 - Esteira alinhada $J=1,1$.

Verificam-se grandes diferenças na geometria da esteira quando se varia o coeficiente de avanço, especialmente para os menores coeficientes de avanço onde se regista um aumento significativo de passo junto ao cubo.

Na Tabela 5.3 apresentam-se os valores de K_T e K_Q que se obtêm pelo método de elementos de fronteira com esteira alinhada e diferentes coeficientes de avanço. Estes valores são comparados com aqueles que se obtêm utilizando uma esteira rígida.

Tabela 5.3 - Valores de K_T e K_Q para diferentes coeficientes de avanço. Resultados numéricos sem efeitos de viscosidade. Hélice DTRC 4119, $J=0,833$.

		Esteira Rígida 40c×20s	Esteira Alinhada 40c×20s
$J=0,5$	K_T	0,3021	
	$10 \times K_Q$	0,434	
$J=0,7$	K_T	0,2148	0,1951
	$10 \times K_Q$	0,335	0,304
$J=0,833$	K_T	0,1543	0,1427
	$10 \times K_Q$	0,255	0,235
$J=0,9$	K_T	0,1231	0,1149
	$10 \times K_Q$	0,211	0,196
$J=1,1$	K_T	0,0272	0,0262
	$10 \times K_Q$	0,062	0,060

Não se apresentam os resultados para a discretização 60c×30s pois não se conseguiu com essa discretização convergir a condição de Kutta iterativa para todos os coeficientes de avanço.

As Figuras 5.37 e 5.38 comparam os coeficientes de impulso K_T e binário K_Q para os casos com esteira alinhada e esteira helicoidal rígida com os resultados experimentais. Incluem-se os efeitos de viscosidade.

Figura 5.37 - Coeficiente de impulso K_T em função do coeficiente de avanço J . Resultados numéricos com efeitos de viscosidade. Hélice DTRC 4119, $J=0,833$.

Figura 5.38 - Coeficiente de binário K_Q em função do coeficiente de avanço J . Resultados numéricos com efeitos de viscosidade. Hélice DTRC 4119, $J=0,833$.

Os resultados de K_T usando esteira alinhada constituem em geral uma melhor aproximação aos resultados experimentais. Os resultados para K_Q são melhor aproximados pelo método que considera esteira helicoidal rígida.

No cálculo das correcções viscosas ao impulso e ao binário utilizou-se uma teoria simplificada da linha sustentadora (Falcão de Campos, 1996).

5.4.3 Estudo do efeito dos parâmetros empíricos definidos no modelo de alinhamento da esteira

Foi investigado o efeito dos parâmetros empíricos utilizados no modelo de alinhamento nos resultados obtidos pelo método de elementos de fronteira no caso do hélice DTRC 4119 para $J = 0,833$. Os parâmetros estudados foram o raio ao cubo na estação afastada e o raio da extremidade na estação afastada que condicionam a contracção da esteira, e o comprimento da região de transição. Apresentam-se resultados de K_T , K_Q e distribuição de coeficiente de pressão C_p em três secções $r/R = 0,3$; $r/R = 0,7$ e $r/R = 0,9$.

5.4.3.1 Efeito da contracção

Para estudar o efeito da contracção da esteira consideram-se os casos expostos na tabela Tabela 5.4.

Tabela 5.4 - Casos estudados para ilustrar o efeito dos parâmetros que determinam a contracção na esteira.

Caso I	Alinhamento do passo sem contracção
Caso II	Alinhamento do passo e contracção na extremidade das pás
Caso III	Alinhamento do passo e contracção próximo do cubo
Caso IV	Alinhamento do passo e contracção

Apresentam-se em primeiro lugar os resultados para a esteira alinhada mas não contraída. De seguida, introduz-se em duas etapas distintas a contracção na extremidade e a contracção junto ao cubo. Por último, comparam-se estes resultados com aqueles que se obtêm quando se introduz contracção, como indicado no modelo de alinhamento.

A Tabela 5.5 apresenta os valores de K_T e K_Q para os diferentes casos no estudo do hélice DTRC 4119 na condição de projecto, com uma discretização de $40c \times 20s$ elementos por pá. Não se incluem efeitos de viscosidade.

Tabela 5.5 - Valores de K_T e K_Q para os diferentes casos. Resultados numéricos sem efeitos de viscosidade. Hélice DTRC 4119, $J=0,833$.

	Caso I	Caso II	Caso III	Caso IV
K_T	0,151	0,141	0,146	0,143
$10 \times K_Q$	0,252	0,232	0,241	0,235

Face aos resultados obtidos com a esteira helicoidal rígida (Tabela 5.3), pode-se verificar que, neste caso, a influência do alinhamento do passo não é muito importante nos resultados de K_T e K_Q . A contracção tem maior influência implicando uma redução de K_T e K_Q . O efeito da contracção junto à extremidade é mais acentuado que o da contracção junto ao cubo. O valor de K_T e K_Q que se obtêm por aplicação do modelo de contracção de Hoshino parece depender dos valores fixados para a contracção no raio exterior e interior, obtendo-se valores de K_T e K_Q intermédios entre os valores que se obtêm se considerarmos independentemente cada tipo de contracção (casos I e II).

Nas Figuras 5.39 a 5.41 mostra-se a comparação dos valores de C_p em três secções da pá para os casos I, II e III.

Figura 5.39 - Coeficiente de pressão na estação $r/R=0,3$. Resultados para os casos I, II e III. Hélice DTRC 4119, $J=0,833$. Discretização $40c \times 20s$.

Figura 5.40 - Coeficiente de pressão na estação $r/R=0,7$. Resultados para os casos I, II e III. Hélice DTRC 4119, $J=0,833$. Discretização $40c \times 20s$.

Figura 5.41 - Coeficiente de pressão na estação $r/R=0,9$. Resultados para os casos I, II e III. Hélice DTRC 4119, $J=0,833$. Discretização $40c \times 20s$.

Verifica-se para a secção $r/R = 0,3$ que o efeito da contracção junto ao cubo (caso III) produz uma alteração na distribuição de C_p junto ao bordo de fuga. Nesta secção não se sente o efeito da contracção junto à extremidade o que mostra que a contracção possui um efeito localizado. A distribuição de C_p na secção $r/R = 0,7$ não exhibe variações. Para a secção $r/R = 0,9$ as alterações de C_p junto ao bordo de fuga devidas à contracção na extremidade (caso II) são muito pequenas. Este facto deve-se provavelmente à pequena contracção introduzida $r_w=0,954R$. Conclui-se, no entanto, que mesmo pequenas alterações na distribuição de C_p são responsáveis por variações significativas nos coeficientes K_T e K_Q .

5.4.3.2 Efeito do comprimento da região de transição

Com a variação do comprimento da região de transição alteram-se os polinómios que determinam a contracção e a variação axial de passo na esteira. Para determinar a influência que o comprimento da região de transição tem nos resultados finais do método de elementos de fronteira com esteira alinhada, fez-se variar o seu comprimento. Consideraram-se as dimensões $1R$, $2R$ e $4R$. Nas Figuras 5.42 a 5.44 apresentam-se as esteiras alinhadas que se obtêm com para cada um dos casos.

Figura 5.42 - Esteira alinhada. Comprimento da região e transição $1R$.

Figura 5.43 - Esteira alinhada. Comprimento da região e transição $2R$.

Figura 5.44 - Esteira alinhada. Comprimento da região e transição $4R$.

Verifica-se que a diminuição da região de transição confere à esteira alinhada uma maior variação do passo especialmente para raios próximos do cubo.

Apresenta-se na Tabela 5.6 para as diferentes dimensões da região de transição os resultados de K_T e K_Q na condição de projecto e discretização $40c \times 20s$. Verifica-se que os valores de K_T e K_Q passam por um mínimo.

Tabela 5.6 - Valores de K_T e K_Q com $x_f/R = 1, 2$ e 4 . Resultados numéricos sem efeitos de viscosidade. Hélice DTRC 4119, $J=0,833$.

	$x_f/R = 1,0$	$x_f/R = 2,0$	$x_f/R = 4,0$
K_T	0,1447	0,1427	0,1487
$10 \times K_Q$	0,238	0,235	0,247

Apresentam-se nas Figura 5.45 a Figura 5.47 os valores de C_P para estes três casos em três secções da pá. Os efeitos são pequenos com excepção da região do bordo de fuga da pá junto ao cubo.

Figura 5.45 - Coeficiente de pressão na estação $r/R=0,3$. Resultados para os casos $x_f/R = 1, 2$ e 4 . Hélice DTRC 4119, $J=0,833$. Discretização $40c \times 20s$.

Figura 5.46 - Coeficiente de pressão na estação $r/R=0,7$. Resultados para os casos $x_f/R = 1, 2$ e 4 . Hélice DTRC 4119, $J=0,833$. Discretização $40c \times 20s$.

Figura 5.47 - Coeficiente de pressão na estação $r/R=0,9$. Resultados para os casos $x_f/R = 1, 2$ e 4 . Hélice DTRC 4119, $J=0,833$. Discretização $40c \times 20s$.

Conclui-se que o método de alinhamento da esteira possui sensibilidade aos parâmetros empíricos estudados. Se para o caso do hélice DTRC 4119 as variações não são importantes, para outros hélices pode ser determinante encontrar o conjunto de parâmetros de contracção e dimensão da região de transição que se ajustem à realidade.

6. Conclusões

Nesta tese investigaram-se procedimentos numéricos fundamentais e o modelo de esteira que constituem elementos essenciais para a eficiência, precisão e robustez de um método de elementos de fronteira para o cálculo do escoamento potencial estacionário em hélices propulsores marítimos. Os estudos incidiram sobre o cálculo dos coeficientes de influência, o método de resolução de sistemas de equações e o efeito do tipo de elementos utilizados para a discretização da geometria. O modelo de esteira de vórtices investigado é um modelo semi-empírico com contracção e alinhamento parcial do passo dos vórtices livres.

No capítulo 3 com base nos resultados obtidos para um elemento quadrado plano desenvolveu-se um procedimento “híbrido-ótimo” que combina métodos numéricos e analíticos de cálculo dos coeficientes de influência para distribuições constantes de fontes e dipolos. Este procedimento além de ser mais eficiente que o uso de métodos inteiramente baseados em formulações analíticas para o cálculo dos coeficientes de influência evita a diminuição da precisão e da eficiência com a distância ao elemento de fronteira associada à

implementação numérica da formulação analítica de Morino e Kuo (1974). Estes resultados foram utilizados na implementação da rotina de cálculo dos coeficientes de influência no programa de elementos de fronteira para o hélice propulsor - PROPAN.

O estudo do escoamento em torno de uma esfera com o método de elementos de fronteira permite concluir que o método directo de eliminação de Gauss e o método iterativo Bi-CGStab de resolução de sistemas de equações conduzem a resultados da solução potencial idênticos. O método iterativo é, contudo, mais eficiente para discretizações superiores a 400 elementos. Para discretizações superiores a aproximadamente 1000 elementos o tempo consumido pelo método directo na resolução do sistema de equações torna-se superior ao tempo de cálculo dos coeficientes de influência. Para as discretizações correntemente utilizadas no cálculo do escoamento em torno do hélice marítimo com o método de elementos de fronteira, o método iterativo Bi-CGStab é mais eficiente que o método directo de eliminação de Gauss.

No capítulo 4 investigou-se a influência de utilizar elementos hiperboloidais ou planos para discretizar a geometria para um problema modelo: o escoamento potencial em torno de um hiperbolóide de revolução de uma folha. O hiperbolóide permite uma discretização exacta da geometria por elementos hiperboloidais. Os resultados permitem concluir que a utilização dos elementos hiperboloidais acelera a convergência do método de elementos de fronteira com o número de elementos em comparação com a utilização de elementos planos. Os resultados obtidos para o hélice DTRC 4119 confirmam esta conclusão.

O modelo de esteira foi investigado no capítulo 5 em combinação com um modelo numérico de linha sustentadora. Os procedimentos numéricos utilizados no modelo foram validados por comparação com os resultados do método dos factores de indução de Lerbs (1952) para o caso de um hélice óptimo moderadamente carregado. Os resultados do método numérico convergem para os resultados de Lerbs se o alinhamento for efectuado na linha sustentadora. Porém, quando o alinhamento é efectuado numa estação afastada o método iterativo de alinhamento de passo não consegue convergir com o aumento do número de vórtices livres. Conclui-se que existe um número máximo de vórtices livres para o qual as velocidades induzidas, determinadas numa estação afastada, convergem. Na convergência do método iterativo a intensidade dos vórtices livres é determinante. Verificou-se que os efeitos de alinhamento de passo e de contracção podem ser incluídos separadamente no modelo de alinhamento de esteira o que permite utilizar um esquema de alinhamento da esteira com

introdução de contracção à posteriori. O alinhamento da esteira provoca alterações significativas na estação afastada. Nesta estação o alinhamento do passo é responsável por um ligeiro aumento do passo, a contracção provoca um aumento significativo do passo junto ao cubo. Para o hélice óptimo moderadamente carregado a forma da esteira alinhada pelo método implementado apresenta diferenças significativas em relação à esteira helicoidal rígida utilizada por Lerbs (1952), especialmente para raios próximos do cubo.

Da aplicação do modelo de esteira ao cálculo do escoamento em torno do hélice DTRC 4119 com o método dos elementos de fronteira é possível retirar as seguintes conclusões:

- Para o coeficiente de avanço de projecto ($J = 0,833$) verifica-se uma concordância razoável entre os resultados do passo na esteira obtidos pelo método de alinhamento iterativo e os resultados experimentais para raios superiores a $0,5R$. Para os raios próximos do cubo os resultados obtidos pelo método são maiores que os experimentais. Este resultado deve-se à elevada circulação junto ao cubo.
- Os valores de K_T e K_Q determinados com modelo de esteira helicoidal rígida aumentam com o número de elementos utilizados na discretização. Com o modelo de esteira alinhada verifica-se o oposto. O efeito de utilizar o modelo de esteira alinhado é reduzir os valores de K_T e K_Q .
- As diferenças na previsão da distribuição de pressão com esteira rígida e esteira alinhada são, em geral, pequenas. A concordância com os resultados experimentais é boa para $r/R = 0,7$ e $0,9$. Na secção $r/R = 0,3$ a concordância é consideravelmente pior.
- Conclui-se que os resultados obtidos pelo método de elementos de fronteira com esteira alinhada, são significativamente influenciados pelos parâmetros empíricos utilizados na definição do modelo de alinhamento.

Como temas de investigação futura considera-se:

- Investigar a forma da malha usada para descrever a pá e determinar a sua importância na precisão de cálculo dos coeficientes de influência. Em particular, poderão ser investigadas malhas ortogonais ou malhas que se alinham com o escoamento;
- Introduzir no modelo iterativo de alinhamento da esteira o cálculo das velocidades induzidas pelo hélice com o programa de elementos de fronteira -

PROPAN. Deste modo evita-se a representação das pás pelo modelo da linha sustentadora;

- Investigar no modelo de alinhamento da esteira a importância das velocidades radiais e verificar em que medida é lícito assumir os vórtices distribuídos por superfícies axisimétricas de raio pré-definido;

- Investigar esquemas de discretização da folha de vórtices de ordem superior. Verificou-se que o modelo de alinhamento de esteira desenvolvido conduz a aumentos de passo dos vórtices muito elevados, resultantes do crescimento das velocidades tangenciais junto ao cubo. Este comportamento das velocidades tangenciais deve ser fortemente dependente do tipo de discretização da vorticidade da folha de vórtices livres.

Referências

- Batchelor, G.K. (1967), "An introduction to Fluid Dynamics", Cambridge University Press.
- Breslin, J.P, Andersen, P. (1994), "Hydrodynamics of ship propellers", Cambridge University Press, Ocean Technologies Series; 3
- Cummings, D.E. (1976), "The effect of propeller deformation on propeller design", 3rd Lips Propeller Symposium, Drunen, The Netherlands.
- Durand, W.F. (edit.) (1963), "Aerodynamic Theory: A general review of progress - Vol. 1", Gloucester, Mass., Peter Smith. Reprinted, 1976
- Eisenstat, S.C. (1981), "Efficient implementation of a class of Conjugate Gradient methods", SIAM J. Sci. Stat. Comp., Vol. 2, pp. 1-4.
- Falcão de Campos, J.A.C. (1996), "Formulação de um método de elementos de fronteira para o cálculo do escoamento potencial incompressível em hélices propulsores", MARETEC/DEM RT-PT-1.
- Falcão de Campos, J.A.C., Duarte, R.S., Fernandes, J.L.M. (1996), "Some numerical aspects of the application of the boundary element method to the potential flow around propellers", Boundary Element XVIII, Editors C.A. Brebbia et al, Computational Mechanics Publications, 1996, pp. 527-539.
- Glover, E.J. (1974), "A design method for the heavily loaded marine propeller", Trans. RINA, Vol. 116.
- Greeley, D.S., Kerwin, J.E. (1982), "Numerical methods for propeller design and analysis in steady flow", SNAME Transactions, Vol. 90, pp. 415-453.

Hess, J.L. (1972), "Calculation of potential flow about arbitrary 3-D lifting bodies", MDC Rep. J5679-01.

Hess, J.L. (1975), "Review of integral-equation techniques for solving potential flow problems with emphasis on the surface-source method", *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 5, pp. 145-196.

Hess, J.L., Smith, A.M.O. (1964), "Calculation of nonlifting potential flow about arbitrary three-dimensional bodies", *J. Ship Research*, Vol. 8, No. 2, pp. 22-44.

Hess, J.L., Valarezo, W.O. (1985), "Calculation of steady flow about propellers using a surface panel method", *J. Propulsion*, Vol. 1, No. 6, pp. 470-476.

Hoshino, T. (1989a), "Hydrodynamic analysis of propellers in steady flow using a surface panel method", *J. of The Society of Naval Architects of Japan*, Vol. 165, pp. 55-70.

Hoshino, T. (1989b), "Hydrodynamic analysis of propellers in steady flow using a surface panel method. 2nd report: Flow field around propeller", *J. of the SNAJ*, Vol. 166, pp.79-92.

Hoshino, T. (1993), "Hydrodynamic analysis of propellers in unsteady flow using a surface panel method", *J. of The Society of Naval Architects of Japan*, Vol. 174, pp. 71-87.

Hsin, C.-Y. (1990), "Development and analysis of panel methods for propellers in unsteady flow", Ph.D. Thesis, MIT.

Jessup, S. (1989), "An experimental investigation of viscous aspects of propeller blade flow", Ph.D. Thesis, The Catholic University of America, Washington, DC

Kerwin, J.E., Coney, W. B., Hsin, C.-H. (1986), "Optimum circulation distribution for single and multi-component propulsors", 21st American Towing Tank Conference, Washington.

Kerwin, J.E., Kinnas, S., Lee, J.-T., Shih, W.-Z. (1987), "A surface panel method for the hydrodynamic analysis of ducted propellers", SNAME Trans., Vol. 95, pp. 93-122.

Kerwin, J.E., Lee, C.-S. (1978), "Prediction of steady and unsteady marine propeller performance by numerical Lifting-Surface theory", SNAME Transactions, Vol. 86, pp. 218-253.

Kinnas, S., Hsin, C.-Y. (1992), "Boundary element method for the analysis of the unsteady flow around extreme propeller geometries", AIAA Journal, Vol. 30, No. 3, pp. 688-696.

Koyama, K. (edit.)(1993), "Comparative calculations of propellers by surface panel method - Workshop organized by 20th ITTC Propulsor Committee", Papers of Ship Research Institute, Supplement No. 15, Tokyo, Sept.

Lamb, H. (1932), "Hydrodynamics", 6th ed. Cambridge, Cambridge University Press.

Lee, J.-T. (1987), "A potential based panel method for the analysis of marine propellers in steady flow", Ph.D. Thesis, MIT.

Lerbs, H. (1952), "Moderately loaded propellers with a finite number of blades and an arbitrary distribution of circulation", SNAME Transactions, Vol. 60, pp. 73-123.

Margason, R.J., Kjelgaard, S.O., Sellers, III, W.L., Moris, Jr., C.E.K. (1985), "Subsonic panel methods - A comparison of several production codes", AIAA 23rd Aerospace Sciences Meeting, January, Reno, Nevada

Maskew, B. (1982), "Prediction of subsonic aerodynamic characteristics: A case for low-order panel methods", J. Aircraft, Vol. 19, No. 2, pp. 157-163.

Morino, L., Kuo, C.-C. (1974), "Subsonic potential aerodynamics for complex configurations: A general theory", AIAA Journal, Vol. 12, No. 2, pp. 191-197.

Moulijn, J.C., Kuiper, G. (1995), "The influence of the wake model on induced velocities in the propeller plane", PROPCAV'95, Ed. Glover and Mitchell, University of Newcastle upon Tyne.

Newman, J.N. (1986), "Distributions of sources and normal dipoles over a quadrilateral panel", *J. of Engineering Mathematics*, Vol. 20, pp. 113-126.

Pyo, S. (1995), "Numerical modelling of propeller tip flows with wake sheet roll-up in three-dimensions", PhD. Thesis, MIT.

Romate, J.E. (1988), "Local error analysis in 3-D panel methods", *J. Engineering Mathematics*, Vol. 22, pp. 123-142.

Sonneveld, P. (1989), "CGS, a fast Lanczos-type solver for nonsymmetric linear systems", *SIAM J. Sci. Stat. Comp.*, Vol. 10, pp. 36-52.

Stroud, A.H. (1971), "Approximate calculations of multiple integrals", Prentice-Hall.

van der Vorst, H.A. (1992), "Bi-CGStab: a fast and smoothly converging variant of Bi-CG for the solution of non-symmetric linear systems", *SIAM J. Sci. Stat. Comp.*, Vol. 13, No. 2, pp. 631-644.

Youngren, H.H., Bouchard, E.E., Coopersmith, R.M., Miranda, L.R. (1983), "Comparison of panel method formulations and its influence on the development of QUADPAN, an advanced low order method", AIAA Applied Aerodynamics Conference, July, Danvers, Mass.

Apêndice A: Dedução da equação integral para o problema potencial

Neste apêndice seguimos a exposição apresentada por Batchelor (1967).

Consideremos a região V exterior a um corpo ocupada por um fluido perfeito incompressível que se estende para infinito em todas as direcções, em repouso no infinito, como se mostra na Figura A.1. Admitimos que o potencial $\phi(P)$ satisfaz a equação de Laplace e é uma função unívoca e contínua da posição. Esta condição é satisfeita se a região ocupada pelo fluido for uma região simplesmente conexa. Vamos designar por S_B a fronteira do corpo com normal \vec{n}_B voltada para o exterior do corpo (Figura A-1). Seja S_S a superfície de uma esfera de raio R_S centrada no ponto P que contém no seu interior o corpo e seja \vec{n}_S a normal dirigida para o exterior da esfera.

Figura A.1 - Definição das superfícies e volumes de integração para a aplicação do teorema de Green a um fluido que se estende para infinito.

Sejam F e G duas funções escalares da posição contínuas em todo o domínio V delimitado pelas fronteiras S_B e S_S . O teorema da divergência aplicado ao vector $F\nabla G - G\nabla F$ no volume V estabelece que (tendo em atenção o sinal da normal \vec{n}_B):

$$\iiint_V \nabla \cdot (F\nabla G - G\nabla F) dV = \iint_{S_S} (F\nabla G - G\nabla F) \cdot \vec{n}_S dS - \iint_{S_B} (F\nabla G - G\nabla F) \cdot \vec{n}_B dS. \quad (\text{A.1})$$

Atendendo à identidade $\nabla \cdot (F\nabla G - G\nabla F) = F\nabla^2 G - G\nabla^2 F$, tem-se

$$\iint_{S_S} (F\nabla G - G\nabla F) \cdot \vec{n}_S dS - \iint_{S_B} (F\nabla G - G\nabla F) \cdot \vec{n}_B dS = \iiint_V (F\nabla^2 G - G\nabla^2 F) dV, \quad (\text{A.2})$$

que constitui a forma da segunda identidade de Green aplicada ao caso presente. Para aplicação da equação (A.2) escolhemos

$$F(\vec{r}_Q) = \phi(Q), \quad G(\vec{r}_Q) = \frac{1}{R(P, Q)}, \quad (\text{A.3})$$

em que $R(P, Q) = |\vec{r}_P - \vec{r}_Q|$ é a distância entre o ponto genérico $P(\vec{r}_P)$ e o ponto $Q(\vec{r}_Q)$ onde se encontra o elemento de integração. A função ϕ satisfaz as condições de ser unívoca e contínua e a equação de Laplace $\nabla_Q^2 \phi = 0^{A-1}$ em V mas a função $1/R(P, Q)$ não é contínua em V pois tende para infinito quando $\vec{r}_Q \rightarrow \vec{r}_P$. Se excluirmos do domínio a região interior a uma esfera de raio ε centrada em P , a função $1/R(P, Q)$ passa a satisfazer as condições requeridas para a aplicação de (A.2). Uma vez que, nesse caso, $\nabla_Q^2(1/R(P, Q)) = 0$, tem-se

$$\begin{aligned} & \iint_{S_S} \left[\phi(Q) \nabla_Q \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right) - \frac{1}{R(P, Q)} \nabla_Q \phi \right] \cdot \vec{n}_S dS - \\ & \iint_{S_B} \left[\phi(Q) \nabla_Q \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right) - \frac{1}{R(P, Q)} \nabla_Q \phi \right] \cdot \vec{n}_B dS - , \quad (\text{A.4}) \\ & \iint_{S_\varepsilon} \left[\phi(Q) \nabla_Q \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right) - \frac{1}{R(P, Q)} \nabla_Q \phi \right] \cdot \vec{n}_\varepsilon dS = 0 \end{aligned}$$

em que S_ε é a superfície da esfera de raio ε e \vec{n}_ε a normal dirigida para o exterior da esfera, (Figura A.1).

Consideremos, agora, o integral sobre a superfície da esfera de raio ε . Podemos escrevê-lo na forma

$$\iint_{S_\varepsilon} \left[\phi(Q) \nabla_Q \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right) - \frac{1}{R(P, Q)} \nabla_Q \phi \right] \cdot \vec{n}_\varepsilon \varepsilon^2 d\Omega(Q), \quad (\text{A.5})$$

em que $d\Omega$ é o elemento de ângulo sólido subtendido a partir do ponto P . Avaliando os diferentes termos, tem-se que

$$\nabla_Q \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right) \cdot \vec{n}_\varepsilon = -\frac{1}{R(P, Q)^2} \nabla_Q R(P, Q) \cdot \vec{n}_\varepsilon = -\frac{1}{R(P, Q)^2} \quad (\text{A.6})$$

e

$$\nabla_Q \phi \cdot \vec{n}_\varepsilon = \frac{\partial \phi}{\partial R}, \quad (\text{A.7})$$

pele que, tomando o limite quando o raio da esfera $\varepsilon \rightarrow 0$, se obtém

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iint_{S_\varepsilon} \left[-\frac{\phi(Q)}{R^2} - \frac{1}{R} \frac{\partial \phi}{\partial R} \right]_{R=\varepsilon} \varepsilon^2 d\Omega(Q) = -4\pi\phi(P). \quad (\text{A.8})$$

Substituindo (A.7) em (A.4), obtém-se

$$\begin{aligned} \phi(P) &= \frac{1}{4\pi} \iint_{S_B} \left[\phi(Q) \nabla_Q \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right) - \frac{1}{R(P, Q)} \nabla_Q \phi \right] \cdot \vec{n}_B dS - \\ &\quad \frac{1}{4\pi} \iint_{S_S} \left[\phi(Q) \nabla_Q \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right) - \frac{1}{R(P, Q)} \nabla_Q \phi \right] \cdot \vec{n}_S dS \end{aligned} \quad (\text{A.9})$$

Consideremos, agora, o integral sobre a superfície da esfera S_S . Dado que $R = R_S$ em S_S , tem-se

^{A-1} Designamos por ∇_P ou ∇_Q o operador nabla de diferenciação espacial quando aplicado respectivamente às coordenadas do ponto P ou às coordenadas do ponto Q .

$$-\frac{1}{4\pi} \iint_{S_S} \left[\phi(Q) \nabla_Q \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right) - \frac{1}{R(P, Q)} \nabla_Q \phi \right] \cdot \bar{n}_S dS = \quad (A.10)$$

$$\frac{1}{4\pi R_S^2} \iint_{S_S} \phi(Q) dS + \frac{1}{4\pi R_S} \iint_{S_S} \nabla \phi \cdot \bar{n}_S dS$$

Como se mostra em Batchelor (1967) o resultado final deste integral é uma constante C independente de P e de R_S . Sem perda de generalidade, podemos tomar $C = 0$. Assim, a equação (A.9) escreve-se

$$\phi(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_{S_B} \left[\phi(Q) \nabla_Q \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right) - \frac{1}{R(P, Q)} \nabla_Q \phi \right] \cdot \bar{n}_B dS. \quad (A.11)$$

Se designarmos por $\partial/\partial n_Q \equiv \bar{n}_B \cdot \nabla_Q$ a derivada na direcção da normal ao corpo \bar{n}_B , podemos escrever o resultado (A.11) na forma

$$\phi(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_{S_B} \left[\phi(Q) \frac{\partial}{\partial n_Q} \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right) - \frac{1}{R(P, Q)} \frac{\partial \phi}{\partial n_Q} \right] dS. \quad (A.12)$$

Esta equação exprime o valor da função potencial num ponto genérico $\phi(P)$ em função dos valores da função $\phi(Q)$ e da sua derivada segundo a normal $\partial\phi/\partial n_Q$ sobre a superfície do corpo S_B .

Seja agora $\bar{\phi}(P)$ o potencial de um ponto P no domínio \bar{V} interior ao corpo. Neste caso $\nabla_Q^2 \bar{\phi} = 0$ e $\nabla_Q^2 (1/R(P, Q)) = 0$ já que $1/R(P, Q)$ é uma função regular quando se integra em V . Assim, a equação (A.2) toma a forma simples

$$\frac{1}{4\pi} \iint_{S_B} \left[\bar{\phi}(Q) \frac{\partial}{\partial n_Q} \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right) - \frac{1}{R(P, Q)} \frac{\partial \bar{\phi}}{\partial n_Q} \right] dS, \quad (A.13)$$

se se considerar o resultado de (A.10). Subtraindo (A.13) de (A.12), obtém-se

$$\phi(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_{S_B} \left[(\phi(Q) - \bar{\phi}(Q)) \frac{\partial}{\partial n_Q} \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right) - \frac{1}{R(P, Q)} \left(\frac{\partial \phi}{\partial n_Q} - \frac{\partial \bar{\phi}}{\partial n_Q} \right) \right] dS. \quad (\text{A.14})$$

É fácil ver que a equação (A.14) pode ser interpretada em termos do potencial induzido por distribuições superficiais de fontes e dipolos sobre o corpo.

O potencial no ponto P originado por uma fonte de intensidade m situada no ponto Q é dada por

$$\phi_S(P) = -\frac{m}{4\pi} \frac{1}{R(P, Q)}. \quad (\text{A.15})$$

Para uma fonte de intensidade elementar $dm = \sigma dS$ distribuída com a densidade superficial σ sobre uma superfície elementar dS o potencial é

$$d\phi_S(P) = -\frac{\sigma}{4\pi} \frac{1}{R(P, Q)} dS. \quad (\text{A.16})$$

Integrando para a superfície do corpo obtém-se

$$\phi_S(P) = -\frac{1}{4\pi} \int_{S_B} \sigma(Q) \frac{1}{R(P, Q)} dS. \quad (\text{A.17})$$

Um dipolo de intensidade \vec{M} situado no ponto Q induz no ponto P o potencial

$$\phi_D(P) = -\frac{1}{4\pi} \frac{\vec{M} \cdot \vec{R}(P, Q)}{R^3(P, Q)} = \frac{1}{4\pi} \vec{M} \cdot \nabla_P \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right). \quad (\text{A.18})$$

Para um dipolo de intensidade elementar $d\vec{M} = \mu \vec{n}_Q dS$ normal à superfície do corpo e com densidade superficial μ o potencial escreve-se

$$d\phi_D(P) = -\frac{\mu}{4\pi} \frac{\vec{n}_Q \cdot \vec{R}(P, Q)}{R^3(P, Q)} dS = \frac{\mu}{4\pi} \vec{n}_Q \cdot \nabla_P \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right) dS. \quad (\text{A.19})$$

Dado que $\nabla_P(1/R(P, Q)) = -\nabla_Q(1/R(P, Q))$, tem-se

$$d\phi_D(P) = -\frac{\mu}{4\pi} \vec{n}_Q \cdot \nabla_Q \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right) dS = -\frac{\mu}{4\pi} \frac{\partial}{\partial n_Q} \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right) dS. \quad (\text{A.20})$$

Integrando para a superfície do corpo obtém-se

$$\phi_D(P) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{S_B} \mu(Q) \frac{\partial}{\partial n_Q} \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right) dS. \quad (\text{A.21})$$

A forma dos termos da equação (A.14) permite, assim, escrever

$$\phi_D(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_{S_B} \left[-\mu(Q) \frac{\partial}{\partial n_Q} \left(\frac{1}{R(P, Q)} \right) - \sigma(Q) \frac{1}{R(P, Q)} \right] dS \quad (\text{A.22})$$

com

$$\mu(Q) = -(\phi(Q) - \bar{\phi}(Q)) \quad (\text{A.23})$$

e

$$\sigma(Q) = \frac{\partial \phi}{\partial n_Q} - \frac{\partial \bar{\phi}}{\partial n_Q}. \quad (\text{A.24})$$

A equação (A.23) mostra que a densidade da distribuição de dipolos é igual à descontinuidade do potencial através da superfície, potencial exterior menos potencial interior ao domínio, considerado positivo na direcção da normal voltada para o interior do domínio. A equação (A.24) mostra que a densidade da distribuição de fontes é igual à descontinuidade da derivada do potencial segundo a direcção normal.

Apêndice B: Solução analítica do escoamento em torno de um hiperbolóide de revolução de uma folha

As soluções analíticas da equação de Laplace em torno de elipsóides de revolução encontram-se descritas em Lamb (1932) e reproduzidas de uma forma adaptada por Munk (1934) em “*Aerodynamic Theory*” ed. Durand (1963). Neste apêndice modificamos a análise de Munk para obter a solução para o escoamento irrotacional incompressível em torno de um hiperbolóide de revolução de uma folha.

Utilizamos as coordenadas semi-elípticas para o caso de elipsóides planetários (“*oblate spheroid coordinates*”), (μ, ζ, θ) definidas por

$$\begin{aligned}x &= \mu\zeta \\y &= \sqrt{1-\mu^2} \sqrt{\zeta^2+1} \cos\theta, \\z &= \sqrt{1-\mu^2} \sqrt{\zeta^2+1} \sin\theta\end{aligned}\tag{B.1}$$

em que x , y e z são coordenadas cartesianas. Introduzindo coordenadas cilíndricas (x, r, θ) , com θ medido a partir do eixo dos yy no plano yz (veja-se a Figura 4.1) a relação com as coordenadas semi-elípticas é dada por

$$x = \mu\zeta \quad , \quad r = \sqrt{1-\mu^2} \sqrt{\zeta^2+1} \quad , \quad \theta = \theta.\tag{B.2}$$

As superfícies coordenadas $\theta = \text{const.}$ são planos que passam pelo eixo dos xx . Consideremos o plano $\theta = 0$ ($z = 0$) e vejamos a forma da intersecção das superfícies $\mu = \text{const}$ com esse plano. De (B.2) obtém-se

$$\zeta = \frac{x}{\mu} \quad e \quad \frac{y^2}{1-\mu^2} - \frac{x^2}{\mu^2} = 1.\tag{B.3}$$

A equação (B.3) define hipérbolas com foco nos pontos $x = 0, y = \pm 1$ e semi-eixos μ e $\sqrt{1-\mu^2}$. Fazendo $x = 0$ em (B.3) obtém-se $\mu = \sqrt{1-y^2}$ o que mostra que $0 \leq \mu \leq 1$.

Vejamos a forma das superfícies $\zeta = \text{const.}$ De (B.2) obtém-se

$$\mu = \frac{x}{\zeta} \quad e \quad \frac{x^2}{\zeta^2} + \frac{y^2}{\zeta^2 + 1} = 1, \quad (\text{B.4})$$

que traduz a equação de uma ellipse com focos em $x = 0, y = \pm 1$ e semi-eixos ζ e $\sqrt{\zeta^2 + 1}$.

Fazendo $y = 0$ em (B.4) obtém-se $x = \zeta$ e $-\infty < \zeta < \infty$. A família de hiperbolóides e elipses confocais encontra-se representada na Figura B.1. As superfícies coordenadas $\mu = \text{const.}$ e $\zeta = \text{const.}$ obtém-se por rotação das hipérbolas e elipses em torno do eixo dos xx .

Figura B.1 - Elipses e hipérbolas confocais.

As componentes do tensor da métrica são dadas por

$$g_{11} = \left(\frac{\partial x}{\partial \mu}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \mu}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \mu}\right)^2 = \frac{\zeta^2 + \mu^2}{1 - \mu^2}$$

$$g_{22} = \left(\frac{\partial x}{\partial \zeta}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \zeta}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \zeta}\right)^2 = \frac{\zeta^2 + \mu^2}{\zeta^2 + 1} \quad (\text{B.5})$$

$$g_{33} = \left(\frac{\partial x}{\partial \theta}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \theta}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2 = (1 - \mu^2)(\zeta^2 + 1).$$

Sendo o sistema ortogonal tem-se $g_{ij} = 0$, $i \neq j$. Os factores de escala são

$$\begin{aligned} h_\mu &= \sqrt{g_{11}} = \frac{\sqrt{\zeta^2 + \mu^2}}{\sqrt{1 - \mu^2}} \\ h_\zeta &= \sqrt{g_{22}} = \frac{\sqrt{\zeta^2 + \mu^2}}{\sqrt{\zeta^2 + 1}} \\ h_\theta &= \sqrt{g_{33}} = \sqrt{1 - \mu^2} \sqrt{\zeta^2 + 1}. \end{aligned} \quad (\text{B.6})$$

A equação de Laplace em coordenadas semi-elípticas tem a forma

$$\frac{\partial}{\partial \mu} \left[(1 - \mu^2) \frac{\partial \phi}{\partial \mu} \right] + \frac{1}{1 - \mu^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \theta^2} = - \frac{\partial}{\partial \zeta} \left[(\zeta^2 + 1) \frac{\partial \phi}{\partial \zeta} \right] + \frac{1}{\zeta^2 + 1} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \theta^2}. \quad (\text{B.7})$$

As soluções desta equação são da forma

$$\phi = \cos(m\theta) P_n^m(\mu) P_n^m(\zeta)$$

ou

$$\phi = \cos(m\theta) P_n^m(\mu) q_n^m(\zeta), \quad (\text{B.8})$$

em que P_n^0 são as funções harmónicas esféricas

$$P_0^0(\mu) = 1, \quad P_1^0(\mu) = \mu, \quad P_2^0(\mu) = \frac{1}{2}(3\mu^2 - 1) \quad (\text{B.9})$$

e $P_n^1(\mu)$ as funções assimétricas (“*tesseral*”)

$$P_1^1(\mu) = \sqrt{1-\mu^2}, \quad P_2^1(\mu) = \mu\sqrt{1-\mu^2}, \quad (\text{B.10})$$

e

$$q_0^0(\zeta) = \cot^{-1}(\zeta), \quad q_1^0(\zeta) = 1 - \zeta \cot^{-1}(\zeta), \quad q_2^0(\zeta) = \frac{1}{2}(3\zeta^2 + 1) \cot^{-1} \zeta - \frac{3}{2} \zeta, \quad (\text{B.11})$$

$$q_1^1(\zeta) = -\sqrt{\zeta^2 + 1} \left(\cot^{-1} \zeta - \frac{\zeta}{\zeta^2 + 1} \right), \quad q_2^1(\zeta) = -\sqrt{\zeta^2 + 1} \left(3 \cot^{-1} \zeta - 3 + \frac{1}{\zeta^2 + 1} \right). \quad (\text{B.12})$$

Consideremos agora o movimento do hiperbolóide $\mu = \mu_0$ para os dois seguintes casos:

a) Movimento segundo x com velocidade constante $-U$.

Num referencial fixo com o hiperbolóide o potencial total escreve-se

$$\Phi = Ux + \phi(x, y, z), \quad (\text{B.13})$$

em que ϕ é o potencial de perturbação. A condição de fronteira sobre o hiperbolóide $\mu = \text{const.}$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial n} = 0 \quad (\text{B.14})$$

escreve-se

$$\frac{\partial \phi}{\partial \mu} = -U \frac{\partial x}{\partial \mu} = -U \zeta. \quad (\text{B.15})$$

Dado que a condição de fronteira é independente de θ , tem-se necessariamente $m = 0$ em (B.8) e a solução para (B.8) tem necessariamente a forma

$$\phi = -U\mu\zeta, \quad (\text{B.16})$$

respeitando a condição de simetria axial para o escoamento.

b) Movimento segundo y com velocidade constante $-U$

Neste caso o escoamento não é axisimétrico. A condição de fronteira (B.14) escreve-se em $\mu = \text{const.}$

$$\frac{\partial \phi}{\partial \mu} = -U \frac{\partial y}{\partial \mu} = U \mu \sqrt{\frac{\zeta^2 + 1}{1 - \mu^2}} \cos \theta, \quad (\text{B.17})$$

tendo utilizado (B.1). A solução obtém-se de (B.8) com $m = 1$ e $n = 1$ na forma

$$\phi = A P_1^1(\mu) P_1^1(\zeta) \cos \theta, \quad (\text{B.18})$$

em que A é uma constante. Substituindo (B.10) em (B.18) e calculando $\frac{\partial \phi}{\partial \mu}$ obtém-se

$$\frac{\partial \phi}{\partial \mu} = -A \frac{\mu \sqrt{\zeta^2 + 1}}{\sqrt{1 - \mu^2}} \cos \theta, \quad (\text{B.19})$$

comparando com (B.17) conclui-se que $A = U$; assim

$$\phi = -U \sqrt{1 - \mu^2} \sqrt{\zeta^2 + 1} \cos \theta. \quad (\text{B.20})$$

As componentes do vector velocidade de perturbação obtém-se na forma

$$v_\mu = \frac{1}{h_\mu} \frac{\partial \phi}{\partial \mu} = U \frac{\mu \sqrt{\zeta^2 + 1}}{\sqrt{\zeta^2 + \mu^2}} \cos \theta, \quad (\text{B.21})$$

$$v_\zeta = \frac{1}{h_\zeta} \frac{\partial \phi}{\partial \zeta} = U \frac{\zeta \sqrt{1 - \mu^2}}{\sqrt{\zeta^2 + \mu^2}} \cos \theta, \quad (\text{B.22})$$

$$v_\theta = \frac{1}{h_\theta} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} = U \sin \theta. \quad (\text{B.23})$$

Sobre o hiperbolóide $\mu = \mu_0$ em $\zeta = 0$ tem-se $v_\mu = U \cos \theta$, $v_\zeta = 0$, $v_\theta = U \sin \theta$ sendo $\theta = 0$ e $\theta = \pi$ pontos de estagnação. Quando $\zeta \rightarrow \pm \infty$ obtém-se $v_\mu \rightarrow U \mu_0 \cos \theta$,

$$v_{\zeta} \rightarrow U\sqrt{1-\mu_0^2} \cos\theta, \quad v_{\theta} \rightarrow U \sin\theta \quad \text{verificando-se a tend\^encia}$$
$$|\vec{v}| = (v_{\mu}^2 + v_{\zeta}^2 + v_{\theta}^2)^{1/2} \rightarrow U.$$

Apêndice C: Geometria do hélice DTRC 4119

Diâmetro, D ($D = 2R$):	0,305m
Sentido de rotação:	“Regra da mão direita”
Número de pás:	3
Raio do cubo adimensional (r_h/R):	0,2
“ <i>Skew</i> ”, e “ <i>Rake</i> ”:	Sem
Coefficiente de avanço de projecto:	0,833
Forma da espessura das secções:	NACA 66 (“DTRC <i>modified</i> ”)
Linha média da secção, a :	0,8
Coefficiente de impulso de projecto, K_T :	0,150

r/R	c/D	P/D	f_{max}/c	t_{max}/c
0,2	0,32	1,105	0,01429	0,2055
0,25	0,342	1,1037	0,01985	0,1787
0,3	0,3635	1,1022	0,02318	0,1553
0,4	0,4048	1,0983	0,02303	0,118
0,5	0,4392	1,0932	0,02182	0,09016
0,6	0,461	1,0879	0,02072	0,0696
0,7	0,4622	1,0839	0,02003	0,05418
0,8	0,4347	1,0811	0,01967	0,04206
0,9	0,3613	1,0785	0,01817	0,03321
0,925	0,32621	1,07779	0,01744	0,03252
0,95	0,2775	1,077	0,01631	0,03228
0,975	0,20449	1,07609	0,0145	0,03211
0,99	0,13276	1,07546	0,01298	0,03187
0,995	0,09479	1,07523	0,01239	0,03175
1	0	1,075	0,01175	0,0316

x/c	ff_{max}	t/t_{max}
0	0	0
0,0125	0,0907	0,2088
0,025	0,1586	0,2932
0,05	0,2712	0,4132
0,075	0,3657	0,505
0,1	0,4482	0,5814
0,15	0,5869	0,7042
0,2	0,6993	0,8
0,3	0,8635	0,9274
0,4	0,9615	0,9904
0,45	0,9881	1
0,5	1	0,9924
0,6	0,9786	0,9306
0,7	0,8892	0,807
0,8	0,7027	0,622
0,9	0,3586	0,3754
0,95	0,1713	0,2286
0,975	0,0819	0,1495
0,99	0,0305	0,1002
1	0	0,0666

Com: x/c a coordenada ao longo da corda de uma secção adimensionalizada pela corda dessa secção; ff_{max} a razão da flecha pela flecha máxima ao longo da corda da secção e t/t_{max} a razão da espessura pela espessura máxima ao longo da corda da secção.